

Technische Universität Berlin

Fakultät VI Planen Bauen Umwelt | Institut für Bauingenieurwesen
Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung
Prof. Dr.-Ing. R. Hinkelmann

Pia Antonia Gronau

Hydrodynamische Niederschlags-Abfluss- Simulationen für Gesamt-Berlin und Untersuchungen zur geeigneten Gitterauflösung

Bachelorarbeit

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. R. Hinkelmann

Zweitprüferin: Dr. Franziska Tügel

Betreuerinnen: Dr. Franziska Tügel, Lena Sofie Birke, M.Sc.

März 2023

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit/Masterarbeit selbstständig ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Berlin, 28.03.2023, P. Gm

Ort, Datum, Unterschrift

Abstract

Events of heavy rainfall can come with serious consequences in the form of flash floods. These are a risk for humans, buildings and property. To identify locations at risk and to be able to better protect them, hazard maps for heavy rain are an important tool. These can show water depths and flow velocities of simulated events, thus help the risk analysis. In most cases only small areas can be simulated with a resolution with a cell length of 1 m, due to the high computing and time effort.

This thesis aimed to set up and test for the first time a hydrodynamic rainfall-runoff model for the entire area of Berlin with an area of approximately 900 km². Different grid cell sizes have been investigated to give a recommendation, which grid resolution is most suitable concerning the accuracy of the results but also the computing time and feasibility. Therefore a digital elevation model was created for Berlin with open source data from Geoportal Berlin (FIS-Broker). Furthermore, spatially distributed friction coefficients were selected based on the land use types. After setting-up the model, a statistical rain event with a recurrence period of 100 years, a duration of 60 minutes and a temporal rainfall distribution according to the Euler type II design storm was simulated. The sewerage and possible infiltration were not included in the simulations.

Grid cell sizes between 6 m x 6 m and 15 m x 15 m were simulated through hms++, a program for solving the shallow water equations. All simulations were carried out on a supercomputer and the results from different grid resolutions were compared. The time of simulation increases significantly with reduction of the grid cell size. While there are hardly any differences between the simulation result of the different grid resolutions when looking at Berlin as a whole, it is found that areas examined more closely have noticeable deviations in some cases. The maximum water depths and flow velocities reached also differ depending on the grid resolution. With a cell length of 15 m, a water depth up to 1.995 m and a flow velocity of 2.66 m/s was achieved, while with 6 m the water depth and flow velocity were calculated to be a maximum of 3.492 m and 3.33 m/s. Therefore, it is recommended to use a grid cell length of 10 m for the whole city, but areas that are to be analyzed more precisely should be simulated with a higher resolution.

Kurzzusammenfassung

Starkregenereignisse können schwerwiegende Folgen in Form von Sturzfluten mit sich bringen. Diese stellen eine Gefahr für Menschenleben, Bauwerke und Sachgegenstände dar. Um gefährdete Stellen ausfindig zu machen und besser schützen zu können, sind Starkregengefahrenkarten ein wichtiges Instrument. Diese können für simulierte Ereignisse Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten anzeigen und helfen somit der Risikoanalyse. Da die Simulationen sehr rechen- und zeitaufwendig sind, werden jedoch meist nur kleinere Gebiete mit einer Zelllänge von 1 m oder weniger betrachtet.

Diese Arbeit beabsichtigt erstmalig ein hydrodynamisches Niederschlag-Abflussmodell für Gesamt-Berlin, einem ungefähr 900 km² großen Gebiet, zu erstellen. Verschiedene Gitterzellgrößen wurden untersucht, um eine Empfehlung abzugeben, welche Zellgröße am passendsten bezüglich der Genauigkeit der Ergebnisse sowie der Berechnungszeit und Durchführbarkeit ist. Dafür wurde zunächst mit Hilfe über das Geoportal Berlin (FIS-Broker) öffentlich zugänglichen Daten ein digitales Höhenmodell von Berlin erstellt, für welches ebenfalls flächennutzungsbasierte Reibungsbeiwerte ermittelt wurden. Danach wurde ein Regenereignis mit einer Jährlichkeit von 100 Jahren, Dauer von 60 Minuten und einer zeitlichen Verteilung nach Modellregen Euler Typ II simuliert. Das Kanalnetz und mögliche Infiltration wurden bei den Simulationen nicht inkludiert.

Es werden Zellgrößen zwischen 6 m x 6 m und 15 m x 15 m mit hms++, einer an der TU Berlin entwickelten Software zur numerischen Lösung der Flachwassergleichungen, auf Supercomputern simuliert und anschließend verglichen. Die Simulationszeit steigt dabei stark mit Verkleinerung der Zellgrößen. Während bei der Betrachtung der Simulations-Ergebnisse für Gesamt-Berlin kaum Unterschiede auffallen, wird festgestellt, dass näher betrachtete Bereiche teilweise sichtbare Abweichungen besitzen. Die maximal erreichten Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten unterscheiden sich ebenfalls je nach Gitterauflösung. So wurde bei einer Zelllänge 15 m eine Wassertiefe bis zu 1,995 m und eine Fließgeschwindigkeit von 2,66 m/s erreicht, während bei 6 m die Wassertiefe maximal 3,492 m und eine Fließgeschwindigkeit bis zu 3,33 m/s berechnet wurden. Es wird empfohlen für Gesamt-Berlin ein Gitter mit Zellen von 10 m x 10 m zu verwenden, Bereiche, welche genauer analysiert werden sollen, sollten jedoch mit einem feineren Gitter simuliert werden.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	V
Symbolverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1. Einleitung	1
1.1 Motivation.....	1
1.2 Starkniederschlag.....	2
1.3 Starkregengefahrenkarten	3
1.4 Gefahreneinschätzung mit Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit	7
1.5 Berlin als Standort	8
1.5.1 Gegebenheiten	8
1.5.2 Starkregenereignisse.....	10
2. Simulationsgrundlage	13
2.1 Flachwassergleichungen	13
2.2 hms++	14
2.3 HLRN.....	15
3. Vorbereitung der Daten	17
3.1 Datengrundlagen.....	17
3.1.1 FIS-Broker.....	17
3.1.2 KOSTRA	17
3.2 Datenvorbereitung	18
3.2.1 Digitales Höhenmodell und Reibungswerte für Berlin	18
3.2.2 Anpassung des Regenereignisses	20
4. Simulation	22
4.1 Anfangs- und Randbedingungen.....	22
4.2 Grenzen der Simulation	22

5. Ergebnisse	24
5.1 Vergleich der Ergebnisse	25
5.1.1 Maximalwerte.....	25
5.1.2 Friedenauer Senke	30
5.1.3 Wilmersdorfer Senke.....	35
5.1.4 Ausschnitt in Neukölln.....	38
6. Empfehlung und Ausblick	43
6.1 Empfehlung.....	43
6.2 Ausblick.....	44
Literaturverzeichnis.....	46
Anhang	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Abbildung der Hochflächen, Gewässer und des Urstromtals Berlin (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, 2023).....	9
Abbildung 3.1: Digitales Geländemodell inklusive aller Gebäudehöhen.....	19
Abbildung 3.2: Manningwerte in Gesamt-Berlin	20
Abbildung 3.3: Verteilung des gewählten Niederschlagsereignisses mit Wiederkehrperiode von 100 Jahren und Dauer von 60 Minuten	21
Abbildung 5.1: Simulationsdauer durch einen "standard node" des HLRN je Zellgröße	24
Abbildung 5.2: Zellanzahl, welche durch hms++ erstellt wurde, nach Abzug nicht relevanter Zellen je Zelllänge	25
Abbildung 5.3: Darstellung der berechneten maximalen Wassertiefe je Zelle bei einer Zelllänge von 6 m (maximaler erreichter Wert: 3,49 m).....	26
Abbildung 5.4: Darstellung der berechneten maximalen Wassertiefe je Zelle bei einer Zelllänge von 15 m (maximaler erreichter Wert: 2,00 m).....	27
Abbildung 5.5: Darstellung der berechneten maximalen Abflussgeschwindigkeit je Zelle bei einer Zelllänge von 6 m.....	28
Abbildung 5.6: Darstellung der berechneten maximalen Abflussgeschwindigkeit je Zelle bei einer Zelllänge von 15 m.....	28
Abbildung 5.7: Darstellung des berechneten maximalen DV-Wertes in Gesamt-Berlin durch eine Zelllänge von 6 m.....	29
Abbildung 5.8: Darstellung des berechneten maximalen DV-Wertes in Gesamt-Berlin durch eine Zelllänge von 15 m.....	29
Abbildung 5.9: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	30
Abbildung 5.10: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	31
Abbildung 5.11: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m	32
Abbildung 5.12: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten	33
Abbildung 5.13: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 60 Minuten	33

Abbildung 5.14: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 60 Minuten	34
Abbildung 5.15: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	35
Abbildung 5.16: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten	36
Abbildung 5.17: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	36
Abbildung 5.18: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten	37
Abbildung 5.19: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten	38
Abbildung 5.20: Gegenüberstellung der Wassertiefe in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	39
Abbildung 5.21: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten	39
Abbildung 5.22: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten	40
Abbildung 5.23: Gegenüberstellung der Wassertiefe in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten	41
Abbildung 5.24: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten	41

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Warnstufen der DWD vor Starkregen	2
Tabelle 2-1: Art, Größe und Anzahl der Berechnungsknoten in Göttingen	16

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
d	Wassertiefe	[m]
f_x	externe Kraft in x-Richtung	[m/s ²]
f_y	externe Kraft in y-Richtung	[m/s ²]
g	Erdbeschleunigung	[m/s ²]
k_{st}	Strickler-Beiwert	[m ^{1/3} /s]
m_w	Massenquellenterm	[m/s]
n	Manning-Rauheitskoeffizient	[s/m ^{1/3}]
u	tiefengemittelte Geschwindigkeit in x-Richtung	[m/s]
v	tiefengemittelte Geschwindigkeit in y-Richtung	[m/s]
x	räumliche Dimension	[m]
y	räumliche Dimension	[m]
z	räumliche Dimension	[m]
z_B	Sohlhöhe	[m]
τ_{Bx}	Sohlschubspannung in x-Richtung	[N/m ²]
τ_{By}	Sohlschubspannung in y-Richtung	[N/m ²]
ν	kinematische Viskosität	[m ² /s]
ρ	Dichte	[kg/m ³]

Abkürzungsverzeichnis

ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
ATKIS	Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
DGM	Digitales Geländemodell
DWD	Deutscher Wetterdienst
FEM	Finite-Elemente-Methode
FVM	Finite-Volumen-Methode
GIS	Geographisches Informationssystem
HLLC	Harten-Lax-van-Leer-Contact
HLRN	Norddeutscher Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechner
Hms	Hydroinformatics Modeling System
HPC	High-Performance-Computing
KOSTRA	Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung
OSM	OpenStreetMap

1. Einleitung

1.1 Motivation

Wasser, eine Lebensgrundlage, welche jedoch in großen Massen schnell zur Gefahr werden kann. In den letzten Jahren kam es in Deutschland immer wieder zu Hochwassern infolge von Starkniederschlägen, zuletzt 2021 im starken Ausmaß in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Neben der durch den Klimawandel steigenden Gefahr für Starkregen (IPCC, 2021), führt zeitgleich der Einfluss des Menschen in Form von Versiegelung, Veränderung von Flussläufen und vielem anderen zu einer erhöhten Überflutungsgefahr. Hochwasser mit großen Schäden sind die Folge. Um diesen Schäden vorbeugend entgegenzuwirken, werden immer mehr Ressourcen in das Starkregenrisikomanagement gesteckt. Ein essenzieller Teil für eine gezielte Anwendung von Maßnahmen sind sogenannte Starkregengefahrenkarten. Diese können Gefahrenorte ausfindig machen. Je genauer die Karte, desto besser kann sich darauf eingestellt werden. Diese Karten basieren im besten Falle auf zweidimensionalen hydrodynamischen Simulationsergebnissen, dessen Erstellung mit folgenden Herausforderungen einhergehen. Zum einen benötigen die erforderlichen Simulationen sehr viel Zeit, da ein hoher Rechenaufwand sowie eine aufwändige Modellerstellung erforderlich sind. Dies führt dazu, dass die einzelnen Simulationen meist nur für kleine Gebiete erstellt werden, die dann für ein größeres Gebiet integriert werden müssen.

In den letzten Jahren wurden Hard- und Software immer weiterentwickelt, sodass sogenannte Supercomputer in der Lage sind, Berechnungen viel schneller durchzuführen als ein klassischer Computer. Dies bietet die Möglichkeit, auch Starkregenereignisse schneller zu simulieren.

Aktuell gibt es noch keine Starkregengefahrenkarte für Gesamt-Berlin. Dabei stellt vor allem die benötigte Rechenzeit die Herausforderung dar. Diese Arbeit setzt sich mit der Abwägung zwischen Genauigkeit und Rechendauer auseinander. Für Gesamt-Berlin werden Simulationen mit unterschiedlichen Gitterauflösungen durchgeführt und in ihrer Rechenzeit sowie der Ergebniswiedergabe verglichen, um die effizienteste Gitterauflösung zu finden.

1.2 Starkniederschlag

Starkniederschläge sind per definitionem eine große Menge Niederschlag in einer gewissen Zeitspanne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) unterscheidet in seiner Warnung drei verschiedene prognostizierte Intensitäten siehe Tabelle 1-1. (DWD, 2023f)

Tabelle 1-1: Warnstufen der DWD vor Starkregen

Bezeichnung	Niederschlag in 1 h [l/m²]	Niederschlag in 6 h [l/m²]
Markante Wetterwarnung	15-25	20-35
Unwetterwarnung	>25-40	>35-60
Warnung vor extremem Unwetter	>40	>60

Niederschlag kann in drei Formen auftreten, konvektiv, zyklonal und orographisch (DWD, 2023e). Konvektiv bedeutet, dass der Niederschlag sehr kurz anhaltend, Minuten bis wenige Stunden, sehr intensiv und lokal ist. Ein solcher Niederschlag entsteht durch vertikale Luftbewegungen, sogenannte Konvektion. Zyklonaler Niederschlag entsteht, wenn Kalt- und Warmfront durch ein Tiefdruckgebiet aufeinandertreffen und die Warmfront daraus folgend schnell aufsteigt. Diese Niederschläge sind langanhaltender, Stunden bis Tage, und großflächiger, jedoch auch weniger intensiv als konvektive. Der orographische Niederschlag entsteht, wenn Luft zum Beispiel auf ein Gebirge trifft und dadurch nach oben gedrückt wird und sich daraufhin abregnet (Undine, 2023). Für Starkregenereignisse sind meist konvektive und zyklonale Niederschläge von Bedeutung.

Niederschlag kann grob in drei Unterkategorien eingeteilt werden. Es wird unterschieden zwischen Schnee, Regen sowie Hagel und Graupel (DWD, 2023e). Für Starkniederschläge, wie er innerhalb dieser Arbeit betrachtet wird, ist aufgrund des Abflusses und der Hochwassergefahr vor allem Regen von Bedeutung, weshalb hier Starkregen als Synonym vor Starkniederschläge verwendet wird.

Starkregenereignisse, welche vorwiegend in den Sommermonaten auftreten, haben im Allgemeinen eine kurze Vorwarnzeit, oftmals nur weniger als zwei Stunden, und wo sie örtlich auftreten, also wo genau sich die Wolken wie stark abregnen, kann meist nur grob vorhergesagt werden. Dies ist insbesondere in urbanen Räumen problematisch, da so erst

spät gehandelt werden kann und es daher zu großen Problemen kommen kann. (Kind, et al., 2019)

Starkregen führt dazu, dass mehr Wasser fällt, als vom Boden aufgenommen werden kann. In urbanen Gebieten ist der Versiegelungsgrad durch die starke Bebauung wesentlich höher als in naturnah belassenen. Während bei einem unversiegelten Boden das Wasser bis zu einer bodenabhängigen Aufnahmegrenze in ebendiesen infiltrieren kann, bedeutet ein starkversiegelter Boden, dass der Niederschlag nicht mehr oder nur noch in geringerer Menge in den Boden sickern kann und stattdessen in die Kanalisation oder durch Abfließen an der Oberfläche abgeleitet wird (Sieker, 2023), also sofort abflusswirksam ist (URBAS, 2023). Das Abflussvolumen ist daher stark erhöht.

Problematisch sind daher vor allem die extremen Ereignisse. Sehr starke Regenfälle können in sogenannte Sturzfluten resultieren. Diese entstehen, wenn bei ausgeprägten Niederschlägen die Kanalisation und andere Abflussmöglichkeiten innerhalb der Stadt das Wasser nicht mehr aufnehmen können und der Abfluss über die Wege und Straßen abgeleitet wird (URBAS, 2023). Solche Starkniederschläge treten inzwischen immer öfter auf. Zwischen 1996 und 2005 gab es weltweit ungefähr doppelt so viele Flutkatastrophen wie in jeweils zehn Jahren zwischen 1950 und 1980 (IPCC, 2007). Eine Studie, welche in Folge der Hochwasserereignisse im Juli 2021 in Westdeutschland und Belgien von einem internationalen Team durchgeführt wurde, kam zu dem Schluss, dass durch den Klimawandel sich die Wahrscheinlichkeit solcher Fluten-verursachenden Starkregenfälle um das 1,2- bis 9-fache erhöht hat (Kaspar, et al., 2021).

Während man bei Fluten durch Flusshochwasser oder anderen Gewässern längere Vorwarnzeiten und daher auch Schutzmöglichkeiten hat, sind die Sturzfluten durch Starkniederschläge ein plötzliches Problem, welches zu starken Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur führen kann und im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden kann (Kind, et al., 2019). Es ist daher von hohem Interesse, möglichst gefährdete Gebiete ausfindig zu machen, um gezielte Maßnahmen zu tätigen.

1.3 Starkregengefahrenkarten

Wie zuvor in Kapitel 1.2 erläutert, wird der Starkregen innerhalb urbaner Räume ein immer größeres Problem. Um dem besser entgegenzuwirken, wird in den letzten Jahren verstärkt auf einen guten Hochwasserschutz geachtet. In diesem Rahmen gewinnt vor allem auch die

Risikoanalyse stetig mehr an Bedeutung. Ein Schritt dieser Analyse ist die Erstellung sogenannter Starkregengefahrenkarten. Dies sind Karten von einem gewissen Gebiet, in denen mögliche Überflutung infolge von Starkregen aufgezeigt werden. Sie sind unabhängig von Hochwasser in Flüssen und anderen Gewässern (LUBW, 2016). Durch sie können also Gefährdungsstellen erkannt und Risiken identifiziert werden.

Starkregengefahrenkarten werden erstellt, indem zunächst ein Modell des entsprechenden Gebietes erstellt wird, für welches die Folgen eines Regenereignisses mit einem numerischen Simulationsprogramm berechnet werden. Für die Erstellung des Modells wird dabei die Topografie, also ein digitales Geländemodell, die Bebauung sowie die Landnutzung und daraus resultierende Rauheitswerte benötigt (KLIMPRAX, 2021). Mithilfe einer zweidimensionalen hydrodynamischen Simulation wird aus dem Regenereignis eine Ausgabe der Überflutungstiefen, -ausdehnungen sowie der tiefengemittelten Geschwindigkeiten der Abflüsse berechnet (LUBW, 2016). Dabei sind vor allem die maximalen Werte über den Simulationszeitraum relevant (MULNV, 2018).

Die verwendete Software variiert oftmals. Nach KLIMPRAX (2021) gibt es jedoch einen Leitfaden, welcher erläutert, was ein für solche Zwecke verwendetes Programm beinhalten sollte. So gibt es die Möglichkeit, das Ereignis rasterorientiert, also mit einheitlicher Netzweite, oder mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) oder Finite-Volumen-Methode (FVM), das bedeutet mit variabler Netzweite, zu simulieren. Da in Starkregengefahrenkarten meist konvektiver Niederschlag beachtet wird (LUBW, 2016), welcher meist ein eher kleines Gebiet von wenigen Quadratkilometern betrifft und lokal sehr variabel ist, wird empfohlen, dass das Programm den Niederschlag sowohl zeitlich als auch räumlich variieren lassen kann. Dies ermöglicht realistischere Abflusswerte ohne viel zu hohe Annahmen (LUBW, 2018). Die Bebauung, welche in das Modell eingefügt wird, soll weiterhin möglichst so modifiziert sein, dass Durchlässe, Brücken und ähnliches, also durchströmbare und nicht durchströmbare Elemente, beachtet werden, da sonst eine Verfälschung der Fließwege herbeigeführt wird. Zusätzlich soll in jeder Zelle die Oberflächenrauheit eingehen, wobei im Idealfall mit wassertiefenabhängigen Rauheiten gerechnet werden sollte. Außerhalb des ländlichen Raumes soll außerdem eine Koppelung mit dem Kanalnetz angestrebt werden. Je detaillierter die Eingangsdaten sind, desto realistischer kann das Ergebnis sein. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich dabei nicht um eine absolute Voraussage, sondern um ein mögliches Ereignis handelt (KLIMPRAX, 2021).

Meist wird aufgrund der konvektiven Niederschläge sowie der Berechnungszeit ein kleineres Gebiet mit einer Ausdehnung von höchstens 5 km² untersucht (LUBW, 2018). Die Dauer der Berechnung wird umso länger, je engmaschiger das Berechnungsnetz ist. Daher ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenzeit zu finden.

Starkregenarten werden häufig durch Kommunen oder Städte in Auftrag gegeben. Simuliert werden dann oftmals drei verschiedene Regenereignisse, seltene, außergewöhnliche und extreme. Dabei gibt es für die Dauer, Intensität und Wiederkehrperiode durch die Länder Empfehlungen (Schmitt, 2022). Im Leitfaden von Baden-Württemberg (LUBW, 2016) heißt es so, dass das eingehende seltene Niederschlagsereignis eine Jährlichkeit von 30 Jahren haben sollte, das außergewöhnliche 100 Jahre. Alle drei Szenarien werden häufig über eine Stunde simuliert. Während seltene und außergewöhnliche Simulationen sich an der statistischen Auswertung von Messwerten orientieren, wird für den extremen Fall eine feste Niederschlagssumme angesetzt, welche die anderen Werte übersteigt.

Die erstellten Karten geben die Wassertiefe und Abflussgeschwindigkeit in der Regel in farblicher Abstufung wieder (Schmitt, 2022). Soll alles in einer Karte dargestellt werden, so werden Geschwindigkeiten durch Pfeile symbolisiert. Die Simulationen können in Zeitschritten von beispielsweise fünf Minuten animiert werden. Dies ermöglicht Einsicht, wo zuerst ausgeholfen werden müsste und in welchen Gebieten besonderer Handlungsbedarf besteht (LUBW, 2016). Zu beachten ist jedoch, dass durch getätigte Maßnahmen und die daraus folgende Umleitung des Wassers nicht andere Orte verstärkt von Überflutungen betroffen werden.

Schon geringe Wassertiefen können zu massiven Problemen führen. Bei Überflutungen von 10 cm besteht bereits die Gefahr, bei volllaufenden Kellern Kellertüren nicht mehr öffnen zu können, Wasser kann durch ebenerdige Fenster und Türen laufen, U-Bahnschächte und Unterführungen können Wasser sammeln. Steigt das Wasser auf 10 bis 50 cm, besteht bereits für Kleinkinder eine Ertrinkungsgefahr, ebenfalls kann das Wasser so durch höher gelegene Öffnungen treten. Bei bis zu 100 cm werden auch Treibgut und mögliche Unebenheiten im Wasser zu einer großen Gefährdung, ebenfalls besteht eine Gefahr für Strom- und Telekommunikationsanlagen. Außerdem können nach innen öffnende Türen unter dem Wasserdruck versagen, was zu weiteren Überschwemmungen innerhalb von Gebäuden führen kann. Darüber liegende Wassertiefen können ein statisches Versagen von

Baustrukturen verursachen, welches in ein einer großen Gefahr resultiert (LUBW, 2016; MULNV, 2018).

Zusätzlich zu der Tiefe des Wassers ist auch die Abflussgeschwindigkeit ein großer Risikofaktor. So sind bewegungseingeschränkte sowie ältere und jüngere Menschen bei Geschwindigkeiten von 0,2 bis 0,5 m/s gefährdet. Weiterhin kann der dadurch steigende Druck dazu führen, dass Dichtungen von beispielsweise Türen versagen, das Wasser also schneller eintritt. Bei 0,5 bis 2,0 m/s ist es auch für andere Menschen gefährlich, sich durch den Wasserstrom zu begeben. Es besteht durch den erhöhten Druck nun auch die Gefahr, das Baukonstruktionen nachgeben. Steigt die Geschwindigkeit auf über 2,0 m/s, so können Gebäude unterspült werden, was zu einem Versagen führen kann. Zusätzlich können im Wasser nun Autos, Bäume oder weitere große Elemente mitgetragen werden (LUBW, 2016; MULNV, 2018).

Obwohl Starkregen so eine große Gefährdung darstellt und Starkregengefahrenkarten der Risikoanalyse und der individuellen Prävention durch Bürger als Hilfestellung dienen, gibt es aktuell keine rechtliche Verpflichtung der Kommunen, eben solche zu erstellen (Schmitt, 2022). Vielmehr wurde vor einigen Jahren darüber debattiert, ob man Starkregengefahrenkarten überhaupt dem allgemeinen Bürger zugänglich machen sollte, da ein Werteinbruch von Grundstücken und Gebäuden sowie eine Verteuerung von Versicherungen befürchtet wurde (Seher, 2018). Diese Einstellung hat sich jedoch gewandelt. Inzwischen stehen Kommunen eine Vielzahl von Anbietern zur Verfügung und viele Orte ermöglichen den Bürgern einen Zugang zu den Daten. Dies ist von Relevanz für Schutzmaßnahmen, jedoch auch für Neubauten (Sontheimer, et al., 2015).

In der Veröffentlichung von Starkregengefahrenkarten gibt es innerhalb Deutschlands große Schwankungen zwischen verschiedenen Städten und Kommunen. Nach einer Untersuchung von Baier et al. (2021) hatten lediglich 25 der 81 Großstädte Deutschlands, also Städte, welche nach Stand 2019 über 100.000 Einwohner beheimateten, eine öffentlich zugängliche Starkregengefahrenkarte, 23 davon waren online abrufbar. Die meisten dieser Städte liegen in Nordrhein-Westfalen. Auch Baden-Württemberg hat eine überdurchschnittliche Anzahl an Starkregengefahrenkarten vorzuweisen. Allgemein ist jedoch der Trend zu einer verstärkten Erstellung der Karten zu erkennen. Das vor allem Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Vorreiter sind, lässt sich auch dadurch erkennen, dass sie einen Leitfaden zum Hochwasserrisikomanagement veröffentlicht haben (LUBW, 2016; MULNV, 2018). Dies gilt auch für Hessen (KLIMPRAX, 2021) und das Saarland (Illgen,

2019). Rheinland-Pfalz hat 2021 bisher als erstes und Nordrhein-Westfalen 2022 als zweites Bundesland sogar eine landesweite Starkregengefahrenkarte veröffentlicht (Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, 2023; Geoportal, 2023). Auch sonst gibt es innerhalb Deutschlands inzwischen vor allem für kleinere Gebiete, Landkreise oder Städte, verteilt viele Starkregengefahrenkarten. Diese sind jedoch oftmals nicht gänzlich vergleichbar und nicht flächendeckend verfügbar.

1.4 Gefahreneinschätzung mit Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit

Starkregen und daraus resultierende Sturzfluten stellen neben dem materiellen Risiko auch eine große Gefahr für Fußgänger dar, welche beispielsweise Straßen überqueren wollen. Diese neigen dazu, vor allem flaches Wasser zu unterschätzen, ohne Beachtung der Geschwindigkeit. Um einen Gefahrgrenzwert zu finden, welcher wiedergeben kann, ab welchen Parametern die Stabilität von Fußgängern gefährdet ist, wurden seit 1970 verschiedene Methoden untersucht (Musolino et al., 2020). Die Gefahr setzt sich primär zusammen aus der Wassertiefe und der Fließgeschwindigkeit. So wurde beispielsweise auf Basis einer Publikation 2010 die Beziehung zwischen diesen beiden Werten in Form der Multiplikation der Wassertiefe d mit der Geschwindigkeit v auf einen kritischen Grenzwert untersucht und in die australischen Richtlinien übernommen (Musolino et al. 2020). Dieses Produkt wird innerhalb dieser Arbeit als DV-Wert bezeichnet.

Es gibt zwei mögliche Gefahren eines Fußgängers beim Durchqueren von Fluten: Ausrutschen und Kippen, wobei ersteres als kritischer angesehen wird (Martínez-Gomariz et al., 2016). Musolino et al. (2020) vergleichen verschiedene Ansätze und kritische Werte mit realen Ereignissen aus England und kommen zu dem Ergebnis, dass aus den untersuchten Methoden der Ansatz von Martínez-Gomariz et al. (2016) am realistischsten ist. Dieser besagt, dass das Produkt aus Wassertiefe \times Fließgeschwindigkeit, also der hier verwendete DV-Wert, ab einem Wert von $0,22 \text{ m}^2/\text{s}$ als kritisch anzusehen ist.

Bereits 2009 wurde in Spanien, an der Technischen Universität Katalonien, eine Versuchsserie durchgeführt, welche die verschiedenen Gefahrenstufen, unterteilt in geringes, mittleres und hohes Risiko, definieren sollte. Auf Basis dieser haben Martínez-Gomariz et al. (2016) eine Art 2. Iteration durchgeführt. 26 Menschen, verschieden in Alter, Größe und weiteren Aspekten mussten mit unterschiedlichem Schuhwerk, verschiedenen Sichtverhältnissen und teilweise Eingeschränktheit der Hände durch verschiedene

Abflussgeschwindigkeiten in unterschiedlicher Neigung eine an reale Straßen angelehnte Kreuzung überqueren. Dabei wurde untersucht, in welchen Situationen die Versuchspersonen instabil wurden. In den Versuchen wurde eine Stufe eingebaut, welche einen Bürgersteig imitieren sollte, da dieser erste Schritt ins Wasser als Risikofaktor gilt.

Während viele Ansätze einen DV-Wert von rund $0,5 \text{ m}^2/\text{s}$ als kritisch erachten, wurde innerhalb dieser Versuche bereits $0,22 \text{ m}^2/\text{s}$ als Grenzwert identifiziert.

Das Ergebnis dieser Versuche beachtet jedoch aufgrund des Aufbaus mit geringer Wasserhöhe und hoher Fließgeschwindigkeit in erster Linie die Gefahr des Ausrutschens, was auftritt, wenn die horizontale Kraft die Reibungskraft übersteigt (Musolino et al., 2020). Stürze geschehen eher in großen Wassertiefen, wenn das Moment des Wasserflusses das Stabilisierungsmoment übertrifft (Martínez-Gomariz et al., 2016).

Es gibt keinen absoluten Grenzwert bezüglich der Gefahr durch Sturzfluten, jedoch bietet der Grenzwert durch Martínez-Gomariz eine gute Näherung, gerade da flache Wasserstände eher unterschätzt werden als hohe.

1.5 Berlin als Standort

1.5.1 Gegebenheiten

Berlin liegt im nordöstlichen Bereich Deutschlands, bei 52° nördliche Breite und 13° östliche Länge. Die Fläche umfasst ungefähr 900 km^2 . Die Höhenlage variiert zwischen $28,1 \text{ m}$ über Normalhöhennull am Spektensee und 122 m über Normalhöhennull auf den Arkenbergen, ist jedoch über gesamt Berlin betrachtet relativ ausgeglichen mit einer durchschnittlichen Höhe von 47 m über Normalhöhennull.

Zusätzlich ist die Topografie Berlins geprägt vom Berliner Urstromtal, welches sich von Südosten nach Nordwesten zieht. Der nordöstliche Teil Berlins liegt auf der Barnim Hochfläche, der südliche auf der Teltower Hochfläche (siehe Abbildung 1.1).

Berlin befindet sich in der gemäßigten Klimazone, es herrscht Kontinentalklima. Während die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur in Berlin-Dahlem zwischen 1950 und 2022 $9,5^\circ\text{C}$ beträgt, wurde 2019 die maximale Jahresmitteltemperatur für Berlin mit $11,2^\circ\text{C}$ erreicht (DWD, 2023a). Auch die Sommertage mit Temperaturen über 25°C und die heißen Tage mit mehr als 30°C häufen sich zunehmend. Im Sommer fällt tendenziell mehr Niederschlag als in den Wintermonaten, so fallen im Sommer monatlich durchschnittlich 61 mm , im Winter nur 50 mm . Auf deutschlandweiter Ebene ist Berlin neben zum Beispiel

München oder Stuttgart einer der örtlichen Hotspots für Unwetter und somit verstärkt starkregengefährdet (Sontheimer, et al., 2015).

Abbildung 1.1: Abbildung der Hochflächen, Gewässer und des Urstromtals Berlin (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, 2023)

Berlin ist wird durchzogen von vielen Fließgewässern und Seen, darunter die Spree, die Havel und die Dahme sowie der Tegeler See oder der Große Wannsee. Nach den Berliner Wasserbetrieben beläuft sich die Wasserfläche in Berlin auf rund 60 km², dies sind circa 6,5% der Gesamtfläche. Die restliche Fläche Berlins variiert in ihrer Nutzung. 17,9% der Bodenfläche ist Wald. Das ist deutschlandweit gesehen unterdurchschnittlich, im Vergleich zu anderen Großstädten, jedoch ein hoher Anteil (DESTATIS, 2022). Diese Waldflächen befinden sich bis auf wenige Ausnahmen eher in Randgebieten. Im Gegensatz dazu steht ein Versiegelungsgrad von 33,9% (2021), wovon rund ein Drittel auf Bebauung, ein Drittel auf unbebaute Flächen und der Rest auf Straßen und ähnliches zurückzuführen ist (Umweltatlas Berlin, 2023). Damit ist der Versiegelungsgrad in Berlin Platz 9 unter den 50 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands (Gesamtverband der Versicherer, 2018). Der Versiegelungsgrad ist vor allem in den zentralen Gebieten hoch. Dies hat zur Folge, dass

Wasser schlechter versickern kann und im Sommer kaum Verdunstung des im Boden befindlichen Wassers geschehen kann. Dies würde zur Abkühlung der Luft beitragen (Umweltbundesamt, 2023).

Diese Umstände resultieren darin, dass es massive Temperaturunterschiede zwischen dem Umland und den zentralen Bereichen Berlins gibt. Innerhalb der Stadt ist es meist 3 bis 4°C wärmer, es können sogar Spitzenunterschiede von bis zu 9°C auftreten. Wobei dies in erster Linie abends und nachts spürbar ist, da die Stadt nicht in der Lage ist sich abzukühlen, wie es im Umland geschieht (Umweltbundesamt, 2019). Dies führt wiederum zu häufiger auftretenden Unwettern.

All diese Einflüsse betrachtend ist Berlin sehr gefährdet gegenüber Sturzfluten durch Starkregenereignisse.

1.5.2 Starkregenereignisse

In den vergangenen Jahren gab es in Berlin einen Wechsel zwischen Dürrezeiten und Starkregenereignissen (Appenzeller & Jacobs, 2018). Allgemein ist Berlin ein eher starkregengefährdeter Ort (siehe Kapitel 1.4.1), so liegt die Schadenszahl zwischen 2002 und 2018 über dem Bundesdurchschnitt (Berghäuser, et al., 2020). Beispielhaft für vergangene Ereignisse sind dabei der 25.08.2006, mit 108,3 l/m² in Berlin Tegel (Sontheimer, et al., 2015), der 23.05.2007 und der 09.08.2007 (Climate Service Center, 2012) sowie die besser dokumentierten Starkregenereignisse am 29.06.2017 und 02.08.2019.

Am 29.06.2017 trafen nach Berghäuser et al. (2020) in den Morgenstunden zwei Tiefteufe aufeinander. Während ein Tief von Tschechien über Polen kam, zog ein sogenannter Höhentrog aus Bayern in Richtung Norden. Ein Höhentrog ist geprägt durch tiefen Luftdruck in hohen Luftschichten. Er ist mit kalter Luft gefüllt, wodurch er die unter ihm liegenden Schichten zusammendrückt (DWD, 2023b). Die dort entstandenen Niederschläge hatten eher zyklonale Eigenschaften. Sie erstreckten sich über die Grenzen Berlins hinaus, über weite Teile Brandenburgs und dauerten bis zum 02.07.2017 an, also wesentlich länger als die sonst für Starkregen typischen konvektiven Niederschläge. Der größte Teil, ungefähr 90% der gesamten Menge, viel jedoch in den ersten 24h. Zuerst gab es Niederschläge im Süden Berlins. Besonders schlimm wurde der Nordwesten der Stadt getroffen. So gab es beispielsweise in der Messstation in Tegel 143,5 l/m² (Berlin.de, 2023). Ortsweise fielen auch bis zu 200 l/m² (Appenzeller & Jacobs, 2018). Im Verlaufe des Starkregens wurde

Ausnahmestand durch die Feuerwehr ausgerufen und es gab fast 1000 Einsätze (Kneist & Görke, 2017). Kanalisation und Böden waren überfordert, sodass Gullydeckel hochgedrückt wurden und das Wasser auf Straßen und Flächen neue Wege suchte. Keller wurden geflutet, U-Bahnhöfe wie beispielsweise in der Spichernstraße und in der Güntzelstraße füllten sich mit Wasser. Ein Haus in der Bismarckstraße musste sogar evakuiert werden, da durch Unterspülungen die Statik des Hauses gefährdet war (Kneist & Görke, 2017). Auf Straßen stand das Wasser teilweise bis zu den Knien, Autos blieben aufgrund von Wasserschäden liegen, der Flughafen Tegel musste zeitweise den Verkehr einstellen. Auch der öffentliche Verkehr musste stark eingeschränkt werden. Die Auffangbecken, welche sonst verschmutztes Wasser auffangen sollen, bis es gereinigt werden kann, waren ebenfalls schnell überfüllt, sodass verschmutztes Wasser in die Gewässer geleitet wurde (Kneist & Görke, 2017).

Einige Flächen waren noch wochenlang mit Wasser bedeckt, so zum Beispiel Kleingärtenanlagen in Friedrichshagen (Appenzeller & Jacobs, 2018). Die auf das Starkregenereignis folgenden Regenschauer verstärkten solche Probleme nochmal, da sich die Entwässerungsinfrastrukturen noch nicht wieder erholen konnten.

Bei 140.000 gemeldeten Schäden wurde eine Gesamtschadenssumme von ungefähr 60.000.000€ ermittelt (Berghäuser, et al., 2020). Die mittlere Wiederkehrperiode betrug im Norden teilweise mindestens 100 Jahre. An anderen Orten Berlins betrug sie nur 10 Jahre. Diese Wiederkehrperiode nahm jedoch auch mit dem Fortschreiten des Starkregenereignisses ab, wurde also teilweise geringer, zum Beispiel zu 2 Jahren (Berghäuser, et al., 2020).

Das zweite Ereignis am 02.08.2019 glich eher einer Ansammlung einzelner typisch konvektiver Starkregen. Dieses Ereignis hatte eine große lokale Varianz und war auch von kürzerer Dauer (Berghäuser, et al., 2020).

Während das System durch vorangegangene Gewitter vorbelastet wurde (Tagesspiegel, 2019), kam ein Hochdruckgebiet am frühen Morgen des 02.08.2019 von der Nordsee aus nach Südosten gezogen. Über Nordrussland befand sich währenddessen ein Tiefdruckgebiet. Dadurch kam es zu Wechselwirkungen über Nord- und Zentraldeutschland, so auch über Berlin (Berghäuser, et al., 2020). Dort kam es ab Nachmittag lokal zu sehr intensiven Niederschlägen, vor allem im Zentrum sowie im Süden (Pfurtscheller, 2020). So fielen bei einer Messstation in Wedding 59 l/m² innerhalb einer Stunde und in Tempelhof in einer halben Stunde 28 l/m² (Berghäuser, et al., 2020). Wie auch zuvor beim Starkregenereignis

im Jahr 2017 sprudelte Wasser aus Gullys, Straßen wurden geflutet und Wasser trat in Keller (Berlin.de, 2023). Es wurde wieder der Ausnahmezustand ausgerufen, jedoch gab es nur mehr als 200 wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr (Tagesspiegel, 2019).

Die Wiederkehrperiode wurde trotz der geringeren Anzahl der Einsätze aufgrund der kürzeren Dauer ebenfalls lokal zu 100 Jahre ermittelt. Dabei sinkt die Zahl der Wiederkehrperiode jedoch mit der Dauer des Ereignisses. An anderen, weniger betroffenen Standorten könnte es auch ein einjähriges Ereignis gewesen sein. Der Schaden belief sich bei ungefähr 120.000 Schäden auf 50.000.000€ (Berghäuser, et al., 2020).

Beide Ereignisse waren somit geprägt von Überflutungen und einer Vielzahl von Schäden.

2. Simulationsgrundlage

2.1 Flachwassergleichungen

Die Flachwassergleichungen werden für Flachwasserbedingungen verwendet, also wenn die Wellenlänge viel größer und die Wellenhöhe viel geringer als die Wassertiefe ist (Henrichs, 2010). Nach Beffa (2008) sind die geforderten langen flachen Wellen zur Anwendung dieser Formel bei einem Verhältnis der Wellenlänge zur Wassertiefe von über 20 gegeben. Weiterhin ist notwendig, dass die vertikale Geschwindigkeit gegen null geht (Henrichs, 2010), das Problem also auf horizontaler Ebene betrachtet werden kann. Die ursprünglichen Flachwassergleichungen können keine Diskontinuitäten im Wasserspiegel, wie Stoßwellen, oder in der Sohle, beispielsweise Stufen, beachten, kommen in solchen Fällen also an ihre Grenzen. Dies wird jedoch durch verschiedene Software inzwischen möglich.

Es gelten sowohl die Massenerhaltung als auch die Impulserhaltung (Schwaiger, 2008).

Die für die Flachwassergleichungen benötigten Terme setzen sich wie folgt zusammen:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} d \\ ud \\ vd \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} uud + \frac{1}{2}gd^2 - v\frac{\partial ud}{\partial x} \\ uvd - v\frac{\partial vd}{\partial x} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} vd \\ vud - v\frac{\partial ud}{\partial y} \\ vvd + \frac{1}{2}gd^2 - v\frac{\partial vd}{\partial y} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{bmatrix} m_w \\ \frac{\tau_{Bx}}{\rho} + gd\frac{\partial z_B}{\partial x} + f_x \\ \frac{\tau_{By}}{\rho} + gd\frac{\partial z_B}{\partial y} + f_y \end{bmatrix}$$

Dabei sind u und v Komponenten der tiefengemittelten Geschwindigkeit in x- und y-Richtung, d steht für die Wassertiefe, z_B ist die Sohlhöhe; g ist die Erdbeschleunigung, ν die kinematische Viskosität; Versickerung und Niederschlag werden durch die Massenquellen m_w in der Gleichung inkludiert; $\frac{\tau_B}{\rho}$ beinhaltet die Reibung, mit ρ als Dichte und τ_B als Sohlschubspannung. Dort geht der Manning-Rauheitskoeffizient n , beziehungsweise sein Kehrwert k_{st} , der Strickler-Beiwert ein, welcher sich je nach Nutzung einer Fläche unterscheidet. Der Neigungsquellterm für den Boden in x- und y-Richtung wird durch $gd\frac{\partial z_B}{\partial x}$ und $gd\frac{\partial z_B}{\partial y}$ beschrieben; externe Kräfte werden durch f_x und f_y beachtet (Steffen et al., 2022).

2.2 hms++

hms++ steht für „Hydroinformatics Modeling System“ und ist ein von der TU Berlin, vom Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung, seit 2019 entwickeltes Programm für die Berechnung und daraus folgende Simulation der tiefengemittelten Flachwassergleichungen. Es basiert auf dem seit 2004 entwickelten Modellierungssystem hms (Technische Universität Berlin, 2023). Während hms ein mit Java implementiertes Programm ist, wurde hms++ mit C++ von Steffen et al. (2020) geschrieben und weiterhin optimiert.

Das Programm arbeitet mit einem durch die FVM approximierten „Harten-Lax-van-Leer-Contact“ (HLLC) Riemann-Löser erster und zweiter Ordnung (Technische Universität Berlin, 2023).

Ziel der Neuimplementierung war eine ressourcen- und zeiteffizientere Simulation von Oberflächenströmungen durch einen besseren Einsatz von Soft- und Hardware. Das Ersetzen Javas mit C++ hat außerdem den Vorteil, dass keine sogenannte „Java Virtual Machine“ mehr auf dem jeweiligen Rechner benötigt wird. Im Programm verwendete Gleichungen umfassen den Erhaltungssatz und die tiefengemittelten, zweidimensionalen Flachwassergleichung (siehe Kapitel 2.1). Diese 2D-Flachwassergleichungen verwenden je Richtung eine Jacobi-Matrix, also zwei Matrizen, wobei jede Matrix drei reelle Eigenwerte und drei unabhängige Eigenvektoren besitzt (Adelmann, 2022). Somit ergibt sich ein hyperbolisches System zur Lösung der Flachwassergleichungen. Dies ermöglicht eine Ausbreitung von Diskontinuitäten im System (Simons, 2019).

Innerhalb des Programms wird ein Netz, sogenanntes Mesh, erstellt, welches je nach Eingabeparameter in der Zellgröße variieren kann. Die Seiten der Zellen sind orthogonal. Die Zelle ist ein Kontrollvolumen. Im Mittelpunkt der Volumina wird ein Wert für die Lösung ermittelt (Adelmann, 2022). Die Genauigkeit einer Simulation ist von der Zellgröße abhängig, da Informationen, welche kleinschrittiger als die Zellgröße sind auf diese hochgerechnet und gemittelt werden.

Für die Berechnung der Flussterme wurden in hms++ die Fully-Upwind-Methode und das Godunov-Verfahren implementiert. Die Fully-Upwind-Methode ist eine einseitige Näherung, bei welcher der Fluss in eine transportierende Variable, die Fließgeschwindigkeit, und eine transportierte Variable, die Wassertiefe unterteilt wird. Sie ist nicht geeignet für Diskontinuitäten. Das Godunov-Verfahren hingegen ist gut für Diskontinuitäten geeignet. In

dem Verfahren wird die Flussberechnung an einer Seite der Zelle mit der Lösung eines Riemann-Problems gleichgesetzt. (Adelmann, 2022)

Der angepasste HLLC-Riemann-Löser beachtet nicht die Sohlhöhe, weshalb die Wasserhöhen in der linken und rechten Zelle für die Berechnung angepasst werden müssen, sodass sie sich auf gleicher Höhe befinden (Simons, 2019).

Zudem ist es notwendig, für jede Simulation geeignete Rand- und Anfangsbedingungen festzulegen. Die Randbedingungen umfassen feste Begrenzungen der Zellen, welche Wänden entsprechen, oder freien Ausfluss, konstante Wassertiefe, konstante Fließgeschwindigkeit sowie konstanten spezifischen Abfluss. Anfangsbedingungen umfassen die Trockenheit der Gerinne sowie Anfangswerte für die erste Berechnung.

hms++ wird aktuell noch weiterentwickelt.

2.3 HLRN

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wurden Rechenressourcen des „Norddeutschen Verbunds für Hoch- und Höchstleistungsrechner“ (HLRN) genutzt. Dies ist ein „High-Performance-Computing“-Netzwerk (HPC), welches seit 2001 für die Forschung in inzwischen sieben Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) zur Verfügung steht. Der HLRN basiert auf Supercomputer-Systemen an den zwei Betreiberzentren in Göttingen und Berlin (HLRN, 2023c).

Supercomputer arbeiten anstelle eines Hauptprozessors mit mehreren, welche in sogenannte Rechenknoten gefasst werden. Diese können in ihrer Menge stark variieren und sind fähig, eine Berechnung gemeinsam und somit schneller als ein herkömmlicher Rechner zu bearbeiten (IBM, 2023).

Während ein normaler Rechner je nach Ausstattung ungefähr 48 GFlop/s als Spitzenrechenleistung erreicht (Windeck, 2011), ermöglicht das aktuelle HLRN-System mit über 230.000 Rechenkernen einen Höchstwert von 16 PFlop/s (HLRN, 2023a). Das sind 3.000.000-mal mehr Gleitkommaoperationen pro Sekunde.

Seit der Einführung des HLRN im Jahr 2001, hat sich der Verbund stetig weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung wurde in verschiedenen Stufen dargestellt. Aktuell befindet sich der Ausbau des Systems auf Stufe vier. Während anfänglich als Standorte das Zuse-Institut Berlin und die Leibniz Universität Hannover zunächst symmetrisch mit exakt gleichen

Systemen ausgestattet waren, wurde im vierten Ausbauschnitt 2018 die Universität Hannover durch die Georg-August-Universität Göttingen ersetzt, wo nun auch die Simulationen innerhalb dieser Arbeit (Kapitel 5) berechnet wurden, wobei in Göttingen innerhalb des HLRN-IV-Systems im Oktober 2020 einen zweiten Ausbau bekam. Das System hat sich von 2 TFlop/s im Jahr 2002 auf 16 PFlop/s im Jahr 2020 gesteigert (HLRN, 2023b).

An beiden Standorten, Berlin und Göttingen, gibt es ein sogenanntes Work-Dateisystem. Dieses bietet je zweimal 8,1 PB Speicherkapazität und 81 GB/s Schreib- beziehungsweise Lesegeschwindigkeit.

Das HLRN kann genutzt werden, indem gewisse Rechenknoten für Berechnungen angesteuert werden. Diese Knoten besitzen verschieden große Speicherkapazitäten (siehe Tabelle 2-1). Je größer der Knoten, desto schneller können große Berechnungen vollendet werden.

Tabelle 2-1: Art, Größe und Anzahl der Berechnungsknoten in Göttingen

Bezeichnung	Speicherkapazität	Anzahl
Medium node	192 GB	432 Knoten
Standard node	382 GB	956 Knoten
Large node	768 GB	32 Knoten
Huge node	1,5 TB	2 Knoten

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Standard nodes für die Berechnung und Analyse der Simulationen genutzt.

3. Vorbereitung der Daten

3.1 Datengrundlagen

Um Simulationen des Abflusses durch ein Niederschlagsereignis zu erstellen, werden, wie in Kapitel 1.3 erwähnt, gewisse Daten benötigt. Jene wurden für diese Arbeit aus dem FIS-Broker sowie von KOSTRA entnommen.

3.1.1 FIS-Broker

Berlin bietet als Stadt eine Vielzahl von Geodaten zu der Bundeshauptstadt online mit freiem Zugang an. Dazu gehören Karten, Pläne und vieles mehr. Innerhalb dieser kann inhaltlich, über Schlagwörter oder räumlich zum Beispiel mit Hilfe von Adressen gesucht werden. FIS-Broker ist ein entsprechendes Geoportal, in welchem Daten gesucht und angezeigt werden können. Nach der Suche wird eine Liste mit möglichen Ergebnissen angezeigt, welche angeschaut werden können. Diese Daten werden mit dazugehörigen Informationen, wie Metadaten, wiedergegeben und können teilweise auch heruntergeladen werden. Nach genaueren Informationen kann auch gefiltert werden (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 2023a).

Die Website wird regelmäßig donnerstags von 8:00 bis 10:00 Uhr gewartet und ist somit stets aktuell gehalten (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 2023b).

3.1.2 KOSTRA

KOSTRA-DWD sind nach DWD (2023c) vom Deutschen Wetterdienst bereit gestellte Rasterdaten bezüglich der Niederschlagsmenge in gewisser Dauer und Jährlichkeit. KOSTRA steht dabei für „Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung“. Die Niederschlagshöhe und Niederschlagsspende werden in Abhängigkeit von einer Dauer zwischen 5 Minuten und 7 Tagen sowie einer Wiederkehrperiode zwischen einem und 100 Jahren berechnet und zu einem deutschlandumfassenden Rasternetz mit Zellen von ungefähr 25 km² umgewandelt. Die dadurch entstehenden Daten werden vor allem bei der Errichtung und Dimensionierung von Bauwerken in der Wasserwirtschaft wie beispielsweise Kanalnetzen, Pumpwerken und Wasserrückhaltebecken verwendet.

Seit ungefähr 30 Jahren werden dafür im Wesentlichen Stationsdaten gesammelt und aufbereitet, wobei 2005 die erste Datenreihe veröffentlicht wurde. Diese umfasste Werte zwischen 1951 und 2000. 2016 wurde eine aktuellere Reihe veröffentlicht, welche Daten bis

2010 umfasst. 2017 wurde diese Reihe nochmal überarbeitet und neu bereitgestellt. Die neueste Datenreihe wurde am 01.01.2023 veröffentlicht und bezieht sich auf Daten des Zeitraums 1951 bis 2020.

Die bereitgestellten Daten sind seit Juli 2017 größtenteils kostenlos und frei zugänglich über eine externe Seite „openko.de“ (openko, 2023). Die dort vorhandenen Daten umfassen eine Tabelle mit Werten für 22 Standard-Dauerstufen. Ebenfalls werden die Daten in Form einer Ebene, einem sogenannten Layer, welche man in verschiedene „Geografische Informationssysteme“ (GIS) einfügen und verwenden kann, zur Verfügung gestellt.

3.2 Datenvorbereitung

Die im Internet verfügbaren Daten sind sehr vielfältig. Daher ist es wichtig, die richtigen Informationen und Dateien zu verwenden. Diese müssen dann auch für die eigenen Zwecke angepasst werden.

3.2.1 Digitales Höhenmodell und Reibungswerte für Berlin

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, benötigt man für eine Starkregengefahrenkarte ein digitales Höhenmodell. Innerhalb dieser Arbeit wurden dafür Daten aus dem FIS-Broker genutzt und in QGIS, einer kostenlosen Geoinformationssystemsoftware, aufbereitet.

Zunächst wurde mit dem digitalen Geländemodell (DGM), also dem Relief an jeder Stelle ohne Gebäude, begonnen. Dafür wurden auf der Seite vom FIS-Broker die Dateien von ATKIS, dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem, verwendet, welche 2021 ermittelt wurden. Die DGM-Datensätzen haben eine Rasterweite und dementsprechende Genauigkeit von 1 m x 1 m und eine Größe von 2 km x 2 km. Für gesamt Berlin mussten also 297 Zellen heruntergeladen werden. In diese Dateien wurde jeweils eine x-y-z Zeile eingefügt. Dann konnten sie in QGIS eingefügt werden, wo sie von Vektor- zu Rasterlayer umgewandelt werden mussten. Sobald alle DGM-Abschnitte im Programm eingefügt waren, konnten sie mittels einer Funktion „Verschmelzen“ zu einem großen Layer zusammengefügt werden.

Danach folgte der Download der Gebäudehöhen vom Umweltatlas, eine durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen bereitgestellte Plattform für umwelt- und bauwerkbezogene Karten und Informationen. Die dort befindlichen Informationen wurden zuletzt am 07.04.2022 aktualisiert. In dieser Datei waren jedoch mehr

als nur die Gebäudehöhen enthalten, daher konnten nicht benötigte Werte entfernt werden. Da in den Gebäudehöhen vom Umweltatlas nicht alle sich in Berlin befindlichen Gebäude und Bauwerke inkludiert sind, mussten zusätzlich Strukturen aus OpenStreetMap (OSM) genutzt werden. OSM ist eine open source, also freizugängliche, Kartensammlung, welche seit 2004 erstellt wird. Die dort angezeigten Gebäude sind jedoch ohne Höhe gegeben. Daher wurden sie in QGIS auf 10 m gesetzt. Danach wurden die beiden Gebäudelayer so verbunden, dass alle Bauwerke in Berlin erhalten waren, jedoch nur für einen Teil die genaue Höhe. Der Gebäudelayer wurde dann mit dem DGM verbunden, sodass in dem finalen Höhenmodell die Gebäude direkt enthalten sind (siehe Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1: Digitales Geländemodell inklusive aller Gebäudehöhen

Als letzter Schritt in QGIS wurde dann ein Layer mit der Nutzung einzelner Flächen Berlins und somit auch die Rauheit dieser inkludiert (siehe Abbildung 3.2). Diese stammt von dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Innerhalb des ALKIS-Layer wird jeder Fläche eine gewisse Nutzungsbezeichnung zugeordnet. In Daten vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen wurden die meisten Rauheitsbeiwerte nach Manning flächenspezifisch angegeben. Dort nicht befindliche Beiwerte wurden anderweitig ermittelt. So wurde der Wert für Heide durch Förster et al.,

2018 mit $0,05 \text{ s}/(\text{m}^{1/3})$ angegeben. Aufgrund fehlender Daten wurde die Fläche Moor in ihrem Rauheitsbeiwert aufgrund ähnlicher Eigenschaften mit Sumpf zu $0,035 \text{ s}/(\text{m}^{1/3})$ gleichgesetzt. Die endgültigen Werte (siehe Anhang A1) wurden mit dem Layer der Flächennutzung verknüpft und schließlich als Raster exportiert.

Abbildung 3.2: Manningwerte in Gesamt-Berlin

3.2.2 Anpassung des Regenerignisses

Für diese Arbeit soll ein einstündiges Regenerignis mit einer Wiederkehrperiode von 100 Jahren simuliert werden. Dafür wurde die entsprechende KOSTRA-Datei mit Daten bis 2020 von DWD (2023d) heruntergeladen und in QGIS eingefügt. Dort wurde die Zelle mit dem höchsten Niederschlagswert innerhalb Berlins ermittelt. Da keine räumliche Variabilität beachtet werden sollte, wurde dieser höchste Wert, welcher sich in einer Zelle am östlichen Rand befand, für ganz Berlin angesetzt, um somit den kritischen Wert zu wählen.

Ein Problem der in Tabellenform bereitgestellten KOSTRA-Daten (Anhang A2) ist, dass sie teilweise große Zeitschritte, bis zu 15 Minuten bei einem einstündigen Ereignis, besitzen und die zeitliche Regenverteilung recht unrealistisch ist. Der meiste Regen fällt dort innerhalb der ersten fünf Minuten und nimmt dann immer weiter ab. Der Verlauf entspricht der Euler-

I-Verteilung. Stattdessen empfiehlt Thiele+Büttner GbR (2012) die Verwendung der Euler-II-Verteilung. Dabei wird nach dem 0,3-fachem der Zeit, bei einem einstündigen Ereignis also im Zeitschritt 15 bis 20 Minuten, der maximale Wert angesetzt. Die Zeitschritte in der Euler-II-Verteilung davor werden mit den in der Euler-I-Verteilung danach folgenden Werten gefüllt. So steigt die Intensität des Regens immer weiter an, bis sie nach dem 0,3-fachen der Gesamtzeit den maximalen Wert annimmt. Danach gleichen sich Euler-I- und Euler-II-Verteilung und nehmen immer weiter ab (siehe Abbildung 3.3).

Der Gesamtniederschlag des verwendeten Ereignisses ist 49,3 mm in einer Stunde. Der Maximalwert in den ersten fünf Minuten wurde nach KOSTRA so zu 22,8 mm ermittelt (siehe Anhang A2). Niederschlagssummen, welche in größeren Schritten als fünf Minuten angegeben sind, wurden gleichmäßig auf fünfminütige Schritte aufgeteilt (siehe Anhang A3).

Da hms++ Werte mit der Einheit m/s benötigt, wurden die Werte entsprechend umgerechnet.

Abbildung 3.3: Verteilung des gewählten Niederschlagsereignisses mit Wiederkehrperiode von 100 Jahren und Dauer von 60 Minuten

4. Simulation

4.1 Anfangs- und Randbedingungen

Es gibt die Möglichkeit, die Grenzen, in diesem Fall die Grenze um Berlin herum, als feste Begrenzung, sozusagen als Wand, anzusehen oder einen freien Ausfluss, einen sogenannten „free outflow“ zuzulassen (Adelmann, 2022). Innerhalb dieser Arbeit wurde ein free outflow gewählt. Jedoch wurde aus Effizienzgründen ein rechteckiges Gitter mit quadratischen Zellen gewählt, weshalb die Geländehöhe außerhalb der Grenze pauschal auf 300 m gesetzt wurden und diese Bereiche somit nicht durchfließbar sind und einer festen Begrenzung gleichen.

Zusätzlich ist innerhalb einer Zelle die Wassertiefe, beziehungsweise der Wasserspiegel konstant. Sie kann innerhalb der Zelle, deren Größe anfangs bestimmt wird, nicht variieren. Auch die orthogonale Fließgeschwindigkeit ist konstant (Adelmann, 2022).

Nach Beffa (2008) ist ebenfalls gefordert, dass zu Beginn der Simulation das Gerinne, beziehungsweise in diesen Simulationen also die möglichen Fließwege, als trocken angenommen werden. In dieser Arbeit wurde das gesamte Gebiet zu Beginn der Simulation als trocken angenommen, die Wasserstände in den im Gebiet vorkommenden Wasserkörpern also vernachlässigt, was eine Vereinfachung der 6,6% Wasserfläche darstellt, welche später angepasst werden kann.

4.2 Grenzen der Simulation

Die Simulationsergebnisse, entsprechen nur eingeschränkt der Realität, da viele Aspekte vereinfacht wurden. Einige davon könnten später noch in das Modell integriert werden. So wurde durch die Aufgabenstellung gegeben, dass die Kanalisation und Infiltration vernachlässigt werden. Dies führt einerseits zu mehr Abfluss, jedoch kann so auch der Einfluss einer überlaufenden Kanalisation nicht bewertet werden.

Bei dem erstellten digitalen Höhenmodell ist zu beachten, dass Brücken und Durchlässe nicht über besondere Methoden im Modell berücksichtigt wurden. Die nicht geeignete Abbildung solcher Strukturen kann in den Simulationen zur Blockade von Fließwegen und daher lokal zu unrealistischen Ergebnissen in Form von überschätzten Überflutungsflächen und -tiefen führen.

Da nur Werte für Berlin vorliegen und das Regenereignis ausschließlich innerhalb der Grenzen stattfindet, wurde die Höhe außerhalb der Grenzen auf 300 m gesetzt. So kann das Wasser jedoch nicht, wie es realistisch wäre, an der Grenze nach Brandenburg abfließen, sondern wird an den Grenzen aufgehalten, wo es sich lokal aufstauen kann.

Zusätzlich, wie in Kapitel 3.2.2 erläutert, ist für das Regenereignis keine räumliche Variabilität beachtet worden, wodurch an vielen Stellen höherer Niederschlag angesetzt wurde, als es nach KOSTRA für ein entsprechendes Ereignis ($D = 60$ min, $T = 100$ Jahre) für diese Rasterzellen angegeben wird.

Mögliche Fehler in den verwendeten Daten können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Somit ist die Korrektheit dieser Simulationen direkt von der der Eingangsdaten abhängig, welche aus externen Quellen zusammengetragen wurden.

Weiterhin stellt das Programm hms++ eine gewisse Grenze der Simulationen dar. Berechnungen durch Zellen sind lediglich eine Näherung an die Realität. Zusätzlich übertragen sich die Berechnungsgrenzen direkt auf die Simulationsergebnisse. So entsprechen genäherte Ergebnisse nur bedingt den realen.

5. Ergebnisse

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wurden mit einer Zelllänge von 10 m begonnen und dann versuchsweise auf 6 m verkleinert. Als weiteren Vergleichswert wurde eine Simulation mit einer Zelllänge von 15 m ebenfalls erstellt. Durch den quadratischen Eingang der Zelllänge in die Berechnung steigt die Zellanzahl und somit auch die Berechnungsdauer annähernd exponentiell an (siehe Abbildung 5.1 und 5.2).

Abbildung 5.1: Simulationsdauer durch einen "standard node" des HLRN je Zellgröße

Dabei ist hervorzuheben, dass die daraus resultierende Berechnungszeit pro Zelle nicht relativ gleichbleibt, sondern mit Abnahme der Zellenanzahl ebenfalls abnimmt. Je kleinmaschiger also das Berechnungsnetz, desto länger dauert die Berechnung (siehe Anhang A4). Im Fall dieser Simulationen hat eine Verkleinerung um einen Meter fast zu einer Verdoppelung der Zeit geführt und es ist erwartbar, wenn die pro berechnete Zelle benötigte Dauer angeschaut wird, dass bei weiteren Verkleinerungsschritten dieser Vergrößerungsfaktor sich noch steigert.

Simulationen für eine Netzgröße von 8 m x 8 m waren aufgrund eines unbekanntem Fehlers im System leider nicht möglich. Daher liegen nur Ergebnisse für eine Zelllänge von 6 m, 7 m, 9 m, 10 m und 15 m vor.

Abbildung 5.5.2: Zellanzahl, welche durch hms++ erstellt wurde, nach Abzug nicht relevanter Zellen je Zelllänge

Die Simulationsergebnisse wurden für Zeitschritte von 100 Sekunden ausgegeben, also alle 100 Sekunden eine Darstellung. Somit wurden 36 Zeitschritte je Simulation ermittelt, welche einzeln angeschaut werden können. Die Ergebnisse werden dann weiter in ParaView, ein open-source Programm für Visualisierungen und Auswertungen, verarbeitet und ausgewertet. Danach werden sie teilweise in QGIS weiter analysiert.

5.1 Vergleich der Ergebnisse

Aufgrund der starken Ähnlichkeit wird bei einem genaueren Vergleich der Ergebnisse auf die Simulationen von 7 m und 9 m verzichtet und stattdessen werden 6 m, 10 m und 15 m gegenübergestellt.

5.1.1 Maximalwerte

Es ist durch ParaView möglich, die einzelnen Zeitschritte auszuwerten, sowie auch alle Zeitschritte für die Analyse zu nutzen. So kann über alle Intervalle hinweg je Zelle ein Maximalwert bestimmt werden und später eine Datei mit den jeweiligen Höchstwerten für jede Zelle ausgegeben werden. Da diese Berechnung sehr zeitintensiv ist, wurde hierbei ein Intervall von 10 Minuten, also jeder sechste Ausgabezeitschritt, gewählt und ausgewertet.

Auch dabei hat die Auswertung der 6-m-Simulation merklich am längsten gedauert. Die Ergebnisse beinhalten die maximale Wassertiefe, sowie die maximale Geschwindigkeit des Abflusses. Zusätzlich wurde der DV-Wert berechnet, wobei nach Martínez-Gomariz et al. (2016) der Grenzwert $0,22 \text{ m}^2/\text{s}$ angesetzt wurde.

Bei dem Vergleich der Wassertiefen dargestellt über Gesamt-Berlin, siehe Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4, fällt auf, dass diese sich sehr ähneln. Da Berlin fast 900 km^2 groß ist, fällt in der Darstellung kaum ein Unterschied zwischen der 6-m- und der 15-m- Simulation auf. Lediglich einige Pixel sind ein wenig anders verteilt als andere. Die ausgebildeten Maximalwerte ähneln sich in ihrer Abbildung. Jedoch wird bei den Maximalwerten der $6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ großen Zellen eine Wassertiefe von bis zu $3,492 \text{ m}$ erreicht, während bei der $15 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ Simulation nur ein Wert bis zu $1,995 \text{ m}$ abgebildet wird. Bei der Zellgröße von $10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ wird währenddessen ein Wert von $3,119 \text{ m}$ erreicht.

Abbildung 5.3: Darstellung der berechneten maximalen Wassertiefe je Zelle bei einer Zelllänge von 6 m (maximaler erreichter Wert: 3,49 m)

Abbildung 5.4: Darstellung der berechneten maximalen Wassertiefe je Zelle bei einer Zelllänge von 15 m (maximaler erreichter Wert: 2,00 m)

Es ist sowohl in Abbildung 5.3 als auch in 5.4 erkennbar, dass vor allem der Südwesten, Berlin-Mitte und der Nordosten von sehr hohen Wasserständen betroffen wären. Dennoch werden auch in den anderen Bereichen in kleineren, verteilten Gebieten hohe Werte erreicht, welche beachtet werden sollten.

Besser erkennbar ist der Unterschied in der Farbgebung der maximalen Fließgeschwindigkeit (siehe Abbildung 5.5 und 5.6).

Vor allem am Rand des Urstromtals, welches sich von Nordwesten nach Südosten erstreckt, ist in der kleinmaschigeren Simulation mit 6 m Zelllänge eine höhere Fließgeschwindigkeit zu erkennen. Aber abseits davon ist auch bei der Fließgeschwindigkeit kein großer Unterschied zwischen den beiden Simulationen sichtbar. Dafür ist das Gebiet zu groß und die Fließwege zu divers. Wenn jedoch die Maximalwerte des Gesamtgebietes betrachtet werden, fällt auf, dass die maximale Geschwindigkeit bei der feinmaschigsten Simulation mit 3,33 m/s wieder den höchsten Wert hat. Aber während bei den 15 m x 15 m großen Zellen ein Wert von 2,66 m/s erreicht wird, ist der Maximalwert der 10-m-Simulation mit 2,37 m/s geringer.

Abbildung 5.5: Darstellung der berechneten maximalen Abflussgeschwindigkeit je Zelle bei einer Zelllänge von 6 m

Abbildung 5.6: Darstellung der berechneten maximalen Abflussgeschwindigkeit je Zelle bei einer Zelllänge von 15 m

Abbildung 5.7: Darstellung des berechneten maximalen DV-Wertes in Gesamt-Berlin durch eine Zelllänge von 6 m

Abbildung 5.8: Darstellung des berechneten maximalen DV-Wertes in Gesamt-Berlin durch eine Zelllänge von 15 m

Dem Trend der Fließgeschwindigkeit folgend, sind auch beim Vergleich des DV-Wertes deutlichere Unterschiede zu erkennen (siehe Abbildung 5.7 und 5.8). Der DV-Wert wird nur in einzelnen Gebieten kritisch, zum Beispiel im Südwesten der Stadt. Während bei der 6-m-Simulation noch klar rote Linien zu erkennen sind, fällt dies bei dem größeren Netz deutlich schwerer. Dort erreichen nur vereinzelte Punkte den Maximalwert. Da der DV-Wert ein Produkt aus Wasserhöhe und Fließgeschwindigkeit ist, ist es nachvollziehbar, dass einer niedriger dargestellten Fließgeschwindigkeit auch ein geringerer DV-Wert folgt.

Es lässt sich festhalten, dass es für genauere Vergleiche unpraktisch ist, Gesamt-Berlin zu betrachten, da die Unterschiede nicht gut erkennbar sind. Jedoch können bei jeder Netzgröße gewisse Gefahrenzonen erkannt werden, welche genauer betrachtet werden sollten, wobei bei größeren Netzen auch einige Informationen verloren gehen und dadurch Maximalwerte geringer ausfallen können.

5.1.2 Friedenauer Senke

In Berlin gibt es bereits ermittelte Hotspots für Starkniederschlagsereignisse, also Orte mit erhöhtem Risiko bei Starkregen (siehe Anhang A5). Darunter ist auch die Friedenauer Senke, ein Bereich im südlichen Teil Berlins. Um den Hotspot zu untersuchen, wurde in ParaView eben dieser Bereich extrahiert (siehe Anhang A6).

Abbildung 5.9: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

In Abbildung 5.9 ist der Genauigkeitsunterschied sehr gut erkennbar. Bei einem kleineren Ausschnitt fällt auf, dass die Ergebnisse bei einer Zelllänge von 6 m wesentlich feiner und klarer definiert wirken als bei einer Zelllänge von 15 m. Während bei der Zellgröße von 15 m x 15 m in der Friedenauer Senke sehr vereinzelt Punkte mit einer Tiefe von ungefähr 20 cm bis 30 cm zu erkennen sind, haben sich diese bei der 6 m Zelllänge verbunden und so steht das Wasser dort zusammenhängender, teils tiefer. Straßenstrukturen sind wesentlich besser zu erkennen.

Abbildung 5.10: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

Auch im Vergleich zu der Simulation mit einer Zelllänge von 10 m wirkt das Ergebnis mit einer Zelllänge von 15 m fragmentierter (siehe Abbildung 5.10). Wenn auch nicht so fein wie das Netz mit Gitterzellen von 6 m x 6 m, erkennt man schon ein viel mehr zusammenhängendes System in der Simulation mit 10 m. In allen drei Simulationen lassen sich jedoch ähnliche Gefahrenorte bestimmen. So befindet sich vor allem auf dem Kreisell in der Mitte des Ausschnittes sowie damit verbundenen Straßen und einer Straße, welche entlang der rechten Kante geht, eine größere Menge Wasser, welche teilweise sogar einen Meter erreicht. Auch einige andere Gebiete überschreiten eine Wassertiefe von 50 cm. Dabei sind es jedoch bei der 6-m-Simulation größere zusammenhängende Gebiete.

Abbildung 5.11: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m

Fließwege sind in ihrer Geschwindigkeit meist sehr zusammenhängend. Dies erkennt man auch in Abbildung 5.11. Die jeweils ausgebildeten Wege ähneln sich sehr. Die 15-m-Simulation wirkt wie eine verwaschene, unschärfere Version des 6-m-Netzes. Jedoch gibt es eine Straße, welche sich von der linken Seite in die Mitte zieht, welche nur in dem engeren Netz klar zu erkennen ist und dort sogar eine Geschwindigkeit bis zu ungefähr 1,5 m/s annimmt. Ebenfalls im südlichen Teil des Ausschnittes sind in der 6-m-Simulation einige Straßen besser abgebildet.

Wie schon bei der Wassertiefe stellt die 10-m-Simulation eine Mischung zwischen den beiden vorherigen dar. Wie in Abbildung 5.12 zu erkennen, ist die zuvor erwähnte Straße dort mit einer verringerten Geschwindigkeit im Vergleich zu den 6 m x 6 m Zellen abgebildet. Einzig bei einer Stelle an der Straße, welche am rechten Rand entlang geht, ist auffällig, dass in dem größeren Netz dieser Straßenabschnitt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 2 m/s abgebildet wird, während er in dem feineren Gitter nur eine Fließgeschwindigkeit von ungefähr 1,5 m/s erreicht.

Insgesamt ist die Geschwindigkeit nach 30 Minuten an vielen Positionen mit 0,5 bis 1,5 m/s schon recht hoch. Insbesondere mit der teilweise großen Wassertiefe bilden sich bei allen drei Simulationen ähnliche Gefahrenpunkte aus.

Abbildung 5.12: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten

Abbildung 5.13: Gegenüberstellung der Wassertiefen in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 60 Minuten

Für einen besseren Vergleich wurde auch der 36. Zeitschritt, also die Simulation nach einem einstündigen Regenereignis, ausgewertet. In Abbildung 5.13 ist dabei zu erkennen, dass sich der Trend weiterführt. Während in der 15-m-Simulation vereinzelt viele Punkte eine

Wassertiefe von ungefähr 20 bis 30 cm vorweisen, ist bei der Zelllänge von 6 m die Wassertiefe wieder zusammenhängender. Gefahrenpunkte, welche sich nach 30 Minuten schon angedeutet hatten, sind nach 60 Minuten deutlicher zu erkennen. Weiterhin sind einige kleinere Gebiete mit hohen Wasserständen hinzugekommen, welche bei beiden Simulationen erkennbar sind, bei der 6-m-Simulation jedoch deutlicher als bei der größeren.

Abbildung 5.14: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeiten in der Friedenauer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 60 Minuten

Die Geschwindigkeit des Abflusses ist nach 60 Minuten geringer als noch zuvor (siehe Abbildung 5.14). Dies ist auf das zum Ende hin abnehmende Regenereignis zurückzuführen. Der Niederschlag hat seinen Maximalwert nach 18 min und den geringsten Wert pro Minute in den letzten 15 Minuten (Kapitel 3.2.2). Da weniger Wasser fällt, fließt auch weniger Wasser ab. Es sind jedoch in beiden Simulationen noch immer teilweise Geschwindigkeiten bis zu 1,5 m/s zu erkennen, dabei vor allem auf der Straße entlang des rechten Randes. Straßen, welche sich bei dem Vergleich des 18. Zeitschrittes unterschieden haben, sind nun jedoch noch immer unterschiedlich ausgebildet. Bei der größeren Simulation bilden sich teilweise alternative Fließwege, wie beispielsweise in der Mitte der nördlichen Grenze. Dort fließt das Wasser bei einer Zelllänge von 15 m in Nord-Süd-Richtung aus dem Bereich, während es bei einer Zelllänge von 6 m ein Rechteck mit anderen Fließwegen bildet.

5.1.3 Wilmersdorfer Senke

Ein weiterer Hotspot (siehe Anhang A5) befindet sich ein wenig weiter mittig in Berlin. Die Wilmersdorfer Senke ist, wie der Name andeutet, in dem Bezirk Wilmersdorf anzufinden. Auch für diesen Bereich wurden in ParaView Vergleiche angefertigt (siehe Anhang A6).

Abbildung 5.15: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

Wie in Abbildung 5.15 zu erkennen, ist dieser Ausschnitt kleiner als der vorherige. Dadurch kommt die Unschärfe der 15-m-Simulation stärker zur Geltung. Es können die einzelnen Zellen erkannt werden. Dem Vergleich der Friedenauer Senke ähnelnd, bildet auch hier die Simulation mit einer Zelllänge von 6 m eine bessere Auflösung, wobei hierbei auffällt, dass im Gegensatz zu zuvor die gröbere Simulation weniger einzelne Punkte mit einer Wassertiefe von 20 bis 30 cm vorweist, welche sich in der Engmaschigeren auflösen. Durch die nähere Betrachtung ist jedoch erkennbar, dass vereinzelt sehr hohe Werte der Wassertiefe bei den 15 m x 15 m großen Zellen auftreten. Wassertiefen sind punktuell teilweise bei ungefähr 80 cm, während sie in der 6-m-Simulation nicht auffindbar sind. Bei genauem Hinsehen sind diese hohen Werte auch bei den 10 m langen Zellen erkennbar, wenn auch vereinzelter (siehe Abbildung 5.16).

Insgesamt bilden sich nach 30 Minuten jedoch ähnliche Gefahrenpunkte in der Wassertiefe aus. So ist vor allem der sich in der Mitte des Ausschnittes befindende Bereich, eine große Kreuzung, in jeder Simulation mit einem Wasserstand von teilweise ungefähr 50 cm gefährdet.

Abbildung 5.16: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten

Abbildung 5.17: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

Im Vergleich zur Friedenauer Senke ist die Geschwindigkeit in der Wilmersdorfer Senke weniger extrem. In Abbildung 5.17 ist simulationsübergreifend eine Geschwindigkeit zwischen 0,2 und ungefähr 1,0 m/s zu erkennen, wobei der Durchschnitt bei rund 0,5 m/s liegt. Nur vereinzelt wird ein Wert von über 1,0 m/s abgebildet. Das 6-m-Netz erreicht bei einer Straße im linken Bereich der Abbildung 5.17, welche Richtung Mitte führt, dabei fast 1,5 m/s. Bei der größeren Simulation fließt dort das Wasser nur mit bis zu 1,0 m/s. Auch

sonst werden durch die 15 m viele Fließwege wieder anders und schlechter aufgelöst dargestellt. So werden einige Straßen zu ungenau simuliert, als dass sie Wasser führen könnten. Dies fällt vor allem im nördlichen Bereich des Ausschnittes auf. Dort sind viele kleinere Straßen nur schwer zu erahnen. Aber auch eine eher größere Straße, welche von Westen nach Osten des Ausschnittes durch das große Kreuzungsgebiet verläuft, wird bei einer Zellgröße von 15 m x 15 m als Fließweg nicht dargestellt.

Abbildung 5.18: Gegenüberstellung der Wassertiefe in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten

Mit dem Verlauf des Regenereignisses sammelt sich auch in der Wilmersdorfer Senke zunehmend mehr Wasser an. So sammelt sich, wie in Abbildung 5.18 zu erkennen, das Wasser vor allem in der Mitte des Ausschnittes innerhalb der Kreuzungen. Dort wird über einige hundert Meter ein Wert von rund 0,5 m gehalten. Es haben sich weder in der 10- noch in der 6-m-Simulation neue Gebiete ausgebildet, sondern lediglich die vorherigen Gefahrenpunkte intensiviert. Einzig eine kleine Fläche westlich des großen Kreuzungsgebietes ist auffällig, da dort in der 10-m-Simulation Werte von mindestens 1 m angenommen werden, während in der engmaschigeren Simulation das Wasser dort in kleinerer Ausbreitung ungefähr eine Höhe von 70 cm annimmt.

Wie nach 30 Minuten, fließt das Wasser auch nach 60 Minuten langsamer als in der Friedenauer Senke. In Abbildung 5.19 ist zu erkennen, dass ähnliche Straßen wie zuvor von höheren Geschwindigkeiten betroffen sind. Es hat sich jedoch die betroffene Stelle, welche sich im Ausschnitt westlich befindet, weiter in Richtung der großen Kreuzungen, welche eine höhere Wassertiefe aufwiesen, verschoben. Während die betroffene Straße bei der

Auflösung mit 15 m x 15 m nicht erkennbar ist, ist dies bei der 10-m-Simulation schon gut möglich. Jedoch werden bei der engmaschigeren Simulation mit 6 m höhere Geschwindigkeiten abgebildet. Abseits der Schärfe der Simulation und Geschwindigkeit des Wassers ähneln beide genaueren Simulationen sich in den Fließwegen.

Abbildung 5.19: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in der Wilmersdorfer Senke der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten

5.1.4 Ausschnitt in Neukölln

Neben den beiden Senken, welche schon prognostizierte Hotspots bilden, wurde auch auf Basis der Maximalwerte sowie einer Betrachtung der Werte innerhalb der Zeitschritte ein weiterer Ausschnitt ausgewählt (siehe Anhang A6). Dieser befindet sich innerhalb des Bezirks Neukölln, somit also mittig in Berlin. Der Ausschnitt ist ähnlich groß, wie der der Friedenauer Senke, dient also wieder dem größeren Überblick.

Wenn die Wassertiefen der 6- und der 15-m-Simulation nach 30 Minuten verglichen werden, fallen Ähnlichkeiten zu dem Vergleich der Friedenauer Senke auf. In Abbildung 5.20 ist erkennbar, dass bei der Simulation mit 15 m wieder eine punktuellere Struktur gebildet wurde als bei dem feinmaschigeren Netz. Über den gesamten Ausschnitt hinweg sind viele kleine Bereiche mit ungefähr 20 bis 30 cm Wassertiefe zu erkennen, welche sich hingegen bei der 6-m-Simulation größtenteils auflösen. Weiterhin gibt das gröbere Netz eine Stelle im südwestlichen Bereich des Ausschnittes aus, welche eine Wassertiefe von rund 1 m vorweist. Diese verschwindet jedoch bei dem engeren Gitter. Dort gibt es insgesamt in diesem Zeitschritt einige Orte, mit einer Wassertiefe von 40 bis 60 cm, welche bei der gröberen Simulation kleiner sind oder eine geringere Wassertiefe vorweisen.

Abbildung 5.20: Gegenüberstellung der Wassertiefe in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

Abbildung 5.21: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 15 m nach 30 Minuten

Auffällig in diesem Ausschnitt ist, wie in Abbildung 5.21 zu erkennen, dass im westlichen Teil eine sehr große Fließgeschwindigkeit auftritt. In der 6-m-Simulation erreicht diese stellenweise ungefähr 2,5 m/s. Im Schnitt liegt sie in diesem Bereich aber auch sonst bei rund 1,2 m/s. Da nach 30 Minuten in diesem Teil recht geringe Wasserhöhen von weniger als 15 cm erreicht werden, ist dies an den meisten Stellen noch nicht zu bedrohlich, jedoch

schon ein potentielles Risiko. In der Simulation mit einer Zelllänge von 15 m sind weniger Straßen betroffen, und jene auch mit einer geringeren Geschwindigkeit. Es ist wieder hervorzuheben, dass viele Fließwege bei der groben Simulation nicht abgebildet werden, gerade im östlichen Teil des Abschnitts. Die Simulation mit einer Zelllänge von 10 m bietet diesbezüglich wieder einen Übergang, wie in Abbildung 5.22 zu erkennen ist.

Abbildung 5.22: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 30 Minuten

Es werden bei der 10-m-Simulation ein Großteil der gleichen Fließwege wie in der feineren Simulation abgebildet und auch die Geschwindigkeit ist oftmals sehr ähnlich. Jedoch gibt es auch einige nicht abgebildete Fließwege, wenn auch weniger als bei der größeren Simulation.

Nach 60 Minuten haben, wie erwartet, die Wassertiefen weiter zugenommen. In Abbildung 5.23 ist erkennbar, dass sich die 6- und die 10-m-Simulation in ihren Wassertiefen sehr ähneln. Jedoch bilden sich in der Simulation mit einer Zelllänge von 10 m zwei Punkte mit einer Wassertiefe von 80 bis 90 cm aus, welche in der feineren Simulation viel aufgliederter in die Umgebung und somit geringer in der Wassertiefe sind. Wie zuvor auch, sind in der größeren Simulation vermehrt einzelne Punkte mit einer Wassertiefe von meist ungefähr 20 cm zu erkennen, welche bei der feineren nicht aufzufinden sind. Die Gefahrenorte ähneln sich jedoch meist wieder.

Abbildung 5.23: Gegenüberstellung der Wassertiefe in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten

Abbildung 5.24: Gegenüberstellung der Abflussgeschwindigkeit in Neuköllner Ausschnitt der Simulationen mit Zelllängen von 6 m und 10 m nach 60 Minuten

Gleiches gilt auch bezüglich der Fließgeschwindigkeit (Abbildung 5.24). Auch nach 60 Minuten ist primär der westliche Teil des Ausschnittes von hohen Fließgeschwindigkeiten betroffen, insbesondere die Straße, welche auch zuvor schon die höchsten Werte vorwies. Die Fließgeschwindigkeit hat allgemein jedoch wieder abgenommen, wie auch in den

anderen Ausschnitten zuvor. Wie auch nach 30 Minuten sind einige Straßen bei der 10-m-Simulation nicht richtig abgebildet worden wie in der 6-m-Simulation. Zusätzlich ist bei den Straßen, welche im Fließweg übereinstimmen auffällig, dass die Werte im feineren Netz teilweise höher sind als die im gröberen, zum Beispiel sichtbar bei einer Straße recht mittig im Ausschnitt, wenn auch nur meist bis zu 0,2 m/s. Jedoch fließt auch in der 10-m-Simulation vereinzelt das Wasser schneller ab. Dies ist zum Beispiel auf einer Straße im Südwesten des Ausschnittes zu erkennen, auf welcher das Wasser ebenfalls ungefähr 0,2 m/s schneller fließt als in der engmaschigeren Simulation.

6. Empfehlung und Ausblick

6.1 Empfehlung

Es gibt zwei konkurrierende Ansprüche bei der Erstellung von Starkregengefahrenkarten. Einerseits sollen sie möglichst detailreich und realistisch, dementsprechend gut aufgelöst sein, andererseits sollte die Erstellung auch in einem angemessenen Rahmen durchführbar sein. Es wurde festgestellt, dass je größer die Auflösung, desto länger dauert auch die Simulation des betrachteten Ereignisses. Es wurde festgestellt, dass der Anstieg nicht linear verläuft, sondern mit Verkleinerung der Zellgröße immer stärker steigt, was die Dauer schnell verlängert.

Während andere Starkregengefahrenkarten nach Möglichkeit eine Zelllänge 1 m anstreben, ist dies für ein Gebiet mit einer Größe von ungefähr 900 km² nicht geeignet. Weiterhin ist bei der Betrachtung der gesamten Karte im Ganzen nur ein geringer Unterschied erkennbar. Es sind in den meisten Fällen ähnliche Gebiete stärker betroffen. Außerdem sind die Fließgeschwindigkeiten und die damit verbundenen Fließwege sowie der daraus resultierende DV-Wert wesentlich stärker von der Verkleinerung der Zellgrößen betroffen als die Wassertiefen, da des Öfteren Straßen nicht richtig abgebildet und dadurch nicht als mögliche Fließwege dargestellt werden. Bei genauerer Auswertung einzelner Gebiete wurde dahingehend festgestellt, dass es teilweise größere Unterschiede zwischen der 6-m- und der 15-m-Simulation gibt. So werden einige Straßen nicht abgebildet, was zu einer Verfälschung in der Risikoanalyse führen kann. Die dazwischenliegende Simulation mit einer Auflösung von 10 m x 10 m stellt eine Mischung der anderen beiden dar. So sind vereinzelt Straßen nicht gänzlich richtig abgebildet, wobei dies nur noch sehr selten auftritt. Eher sind verzerrte Werte problematisch, welche ein Risiko stärker oder schwächer prognostizieren als die besser aufgelöste Simulation. Die Werte weisen dabei in den untersuchten Gebieten eine Abweichung von weniger als 0,5 m/s auf.

Bei der Auswahl einer geeigneten Netzgröße ist der Verwendungszweck zu beachten. Benötigt man nur einen groben Überblick, an welchen Stellen sich Wasser besonders ansammeln wird, so ist ein gröberes Netz schon gut geeignet. Die Simulation mit 15 m je Zelllänge hat mit nahezu 5 h mit Abstand am kürzesten gedauert und stellt auch Wassertiefen im größeren Maßstab sehr gut dar. Wenn jedoch Fließwege ebenfalls beachtet werden sollen und auch Geschwindigkeiten sowie der DV-Wert von Bedeutung sind, ist eine Simulation

mit einem 10 m x 10 m Netz angebracht, da erst dort nahezu alle Straßen erkennbar sind. Diese Simulation hat mit dem Standard node rund 12,5 h benötigt. Durch sie werden auch auf der Gesamtkarte viele Fließwege und mittels DV-Wert identifizierte Gefahrenzonen der Simulation eines Netzes mit Zellen von 6 m x 6 m ähnelnd dargestellt, wenn auch nicht exakt.

Von letzterer Simulation sollte zumindest für den Gesamtbereich Berlin abgeraten werden, da die Berechnungen, sowohl in der Erstellung als auch in der Bearbeitung, viel zu lang benötigen. So hat diese Simulation über 76 h benötigt und ist damit nicht mehr angemessen. Engmaschigere Netze könnten jedoch für zuvor identifizierte gefährdete Bereiche benutzt werden, um genaue Fließwege besser zu analysieren und somit auch gezielt eingreifen zu können.

Für Gesamt-Berlin wird unter den gegebenen Voraussetzungen somit eine Gitterauflösung von 10 m x 10 m empfohlen, mit der Aussicht, kleinere Bereiche genauer mit einer Simulation von 6 m x 6 m oder weniger weiter zu analysieren.

6.2 Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Simulationen der Netzweite 6 m, 10 m und 15 m näher verglichen. Für einen weiteren Verlauf wäre es interessant, Netze der Weiten 7 m, 11 m und 12 m genauer zu betrachten und mit den bisherigen zu vergleichen. So könnte beispielsweise eine 11-m-Simulation sehr ähnliche Ergebnisse wie die 10-m-Simulation hervorbringen, bei einer kürzeren Simulationsdauer.

Weiterhin kann eine Verwendung leistungsstärkerer Supercomputer oder im HLRN-Netzwerk Knoten mit mehr Rechenleistung in Betracht gezogen werden. Dies würde die Simulation sowie die Bearbeitung mit hoher Wahrscheinlichkeit verkürzen können, sodass diese noch einmal neu bewertet werden müssten. Allgemein ist das Super Computing ein Feld, welches stetig im Ausbau ist, so werden die hier benötigten Zeiten voraussichtlich bald unterschritten.

Um die Ergebnisse bezüglich Niederschlag und Fließgeschwindigkeit realistischer zu gestalten, sollte zusätzlich das Regenereignis lokal variiert werden und eine Integration von Kanalisation und Infiltration in Betracht gezogen werden. Während die Infiltration innerhalb der Stadt aufgrund des hohen Versiegelungsgrades vielleicht vernachlässigt werden kann, so ist vor allem in diesen Bereichen die Kanalisation ein entscheidender Faktor, welcher in

realen Regenereignissen bereits problematisch wurde und lokal sogar zur Intensivierung von Überflutungen führen kann. Auch ein Einbeziehen von Unterführungen, Durchlässen und ähnlichem sollte in Betracht gezogen werden, da diese die Fließwege umleiten könnten. Insgesamt bilden die in dieser Arbeit untersuchten Simulationen zwar eine sinnvolle Grundlage, sind jedoch nicht gänzlich auf die Realität übertragbar. Bei einer Integration weiterer Komponenten, sollten die Simulationen neu bewertet werden.

Literaturverzeichnis

- Adelmann, H. (2022). *Validierung eines Simulationsprogramms für die Flachwassergleichungen*. Technische Universität Berlin, Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung
- Appenzeller, G., & Jacobs, S. (2018). *Starkregen im Juni 2017 - Als Berlin unter Wasser stand*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von Tagesspiegel: <https://www.tagesspiegel.de/berlin/als-berlin-unter-wasser-stand-3965680.html>
- Baier, A., Klaus, K., Meinzinger, F., & Döring, J. (2021). Veröffentlichungen von Starkregengefahrenkarten im deutschen Raum. *Korrespondenz Abwasser, Abfall*, 179-183. doi:10.3242/kae2021.03.002
- Beffa, C. (2008). *2D-Flachwassergleichungen Grundlagen - Lösungen - Einsatz*. Von https://www.fluvial.ch/m/2D_Flachwasser_Skript.pdf abgerufen
- Berghäuser, L., Schoppa, L., Ulrich, J., Dillenardt, L., Jurado, O. E., Passow, C., . . . Thieken, A. H. (2020). *Starkregen in Berlin - Meteorologische Ereignisrekonstruktion und Betroffenenbefragung*. Universität Potsdam, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Von https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/extrass/NRC_TaskForce.pdf abgerufen
- Berlin.de. (2023). *Unwetter am 29. Juni 2017*. Abgerufen am 15. 02. 2023 von Berlin.de: <https://www.berlin.de/wetter/fotos/4914097-3959918.gallery.html?page=1>
- Berliner Wasserbetriebe. (2023). *Berliner Wasserkreislauf*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von Berliner Wasserbetriebe: <https://www.bwb.de/de/wasserkreislauf.php>
- Climate Service Center. (2012). *Machbarkeitsstudie "Starkregenrisiko 2050", Abschlussbericht*. Von https://www.climate-service-center.de/imperia/md/content/csc/workshopdokumente/extremwetterereignisse/csc_machbarkeitsstudie_abschlussbericht.pdf abgerufen
- DESTATIS. (2022). *Flächengröße des Waldes nach Bundesländern*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von DESTATIS: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wald-Holz/Tabellen/waldflaeche-bundeslaender.html>
- DWD. (2023a). *Berlin-Dahlem*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von DWD: https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundklima_vorort/berlin-brandenburg/berlin_dahlem/_node.html
- DWD. (2023b). *Höhentrog*. Abgerufen am 15. 02. 2023 von DWD: <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=101094&lv3=101180>

- DWD. (2023c). *Kostra-DWD*. Abgerufen am 19. 02. 2023 von DWD: https://www.dwd.de/DE/leistungen/kostra_dwd_rasterwerte/kostra_dwd_rasterwerte.html
- DWD. (2023d). *KOSTRA-DWD-2020*. Abgerufen am 20. 02. 2023 von DWD: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/return_periods/precipitation/KOSTRA/KOSTRA_DWD_2020/
- DWD. (2023e). *Niederschlag*. Abgerufen am 14. 02. 2023 von DWD: <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=101812&lv3=101914>
- DWD. (2023f). *Starkregen*. Abgerufen am 05. 02. 2023 von DWD: <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html;jsessionid=92A44533B00129AF47705AD88208F0C9.live21071?lv2=102248&lv3=102572>
- Förster, A., Friedeheim, K., Friedeheim, L., Friedeheim, S., & Yörük, A. (2018). *Bericht zur Variantenuntersuchung - Rückhalteraum Elisabethenwört - 2D-Hydraulische Untersuchungen*. Von https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Wasser_und_Boden/Integriertes_Rheinprogramm/Elisabethenwoert/_DocumentLibraries/Documents/Pla_fb_hydraulik/fb_hydraulik.pdf abgerufen
- Geoportal. (2023). *Starkregengefahrenkarte*. Abgerufen am 21. 03. 2023 von Geoportal: https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw
- Gesamtverband der Versicherer. (2018). *München ist die am stärksten versiegelte Großstadt*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von GDV: <https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/muenchen-ist-die-am-staerksten-versiegelte-grossstadt-36418>
- Henrichs, S. (2010). *Flachwassergleichungen*. Von <https://www.math.uni-trier.de/~schulz/SEM1011/Henrichs.pdf> abgerufen
- HLRN. (2023a). *HLRN IV System*. Abgerufen am 13. 02. 2023 von HLRN: <https://www.hlrn.de/supercomputer/hlrn-iv-system/>
- HLRN. (2023b). *Supercomputer*. Abgerufen am 13. 02. 2023 von HLRN: <https://www.hlrn.de/supercomputer/>
- HLRN. (2023c). *Über uns*. Abgerufen am 13. 02. 2023 von HLRN: <https://www.hlrn.de/ueber-uns/>
- IBM. (2023). *Was ist Supercomputing?* Abgerufen am 13. 02. 2023 von IBM: <https://www.ibm.com/de-de/topics/supercomputing>
- Illgen, M. (2019). *Handlungsempfehlungen zur Erstellung von Starkregengefahrenkarten im Saarland*. Hochschule Kaiserslautern, Bauen und Gestalten. Von <http://www.iksms->

- cipms.org/servlet/is/2001323/Handlungsempfehlungen_Starkregen_SL_.pdf?command=downloadContent&filename=Handlungsempfehlungen_Starkregen_SL_.pdf abgerufen
- IPCC. (2007). *Climate Change 2007 - Impacts, Adaptation And Vulnerability*. Von https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf abgerufen
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis - Chapter 11*. Von https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter11.pdf abgerufen
- Kaspar, F., Imbery, F., Friedrich, K., Böttcher, F., Herbst, M., Deutschländer, T., . . . Tinz, B. (2021). *Was wir heute über das Extremwetter in Deutschland wissen*. Von https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/210922/Faktenpapier-Extremwetterkongress_download.pdf abgerufen
- Kind, C., Kaiser, T., Riese, M., Bubeck, P., Müggenburg, E., Thielen, A., . . . Fleischmann, R. (2019). *Vorsorge gegen Starkregenereignisse und Maßnahmen zur wassersensiblen Stadtentwicklung - Analyse des Standes der Starkregenvorsorge in Deutschland und Ableitung zukünftigen Handlungsbedarfs*. Von https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-05-29_texte_55-2019_starkregen-stadtentwicklung.pdf abgerufen
- KLIMPRAX. (2021). *Hinweise zur Berechnung und Erstellung von Starkregengefahrenkarten*. Hochschule RheinMain, Architektur und Bauingenieurwesen. Von https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Ausschreibungshilfe_Starkregen-Gefahrenkarten_Juni-2021.pdf abgerufen
- Kneist, S., & Görke, A. (2017). *Dauerregen in Berlin - Land unter - Feuerwehr rückt zu mehr als 1000 Einsätzen aus*. Abgerufen am 15. 02. 2023 von Tagesspiegel: <https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/land-unter-feuerwehr-rueckt-zu-mehr-als-1000-einsaetzen-aus-4296115.html>
- Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. (2023). *Landesweite Starkregengefahrenkarte jetzt online*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von RLP: <https://lfu.rlp.de/de/startseite/2021/starkregenkarten/>
- LUBW. (2016). *Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg*. (LUBW, Hrsg.)
- LUBW. (2018). *Hinweise zur Berechnung von Starkregengefahrenkarten und Bemessung baulicher Maßnahmen in der Gebietskulisse des Starkregenrisikomanagements*. Von <https://www.lubw.baden->

wuerttemberg.de/documents/10184/334241/Hinweise_Bemessung_SRRM_Stand_20180611_barrierefrei/ abgerufen

- Martínez-Gomariz, E., Gómez, M., & Russo, B. (2016). *Experimental study of the stability of pedestrians exposed to urban pluvial flooding*. Springer. doi:10.1007/s11069-016-2242-z
- MULNV. (2018). *Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement - Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW*. Von https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/arbeitshilfe_kommunales_starkregenrisikomanagement_2018.pdf abgerufen
- Musolino, G., Ahmadian, R., & Falconer, A. R. (2020). Comparison of flood hazard assessment criteria for pedestrians with a refined mechanics-based method. *Journal of Hydrology X*.
- openko. (2023). *KOSTRA-DWD und openko.de (FAQ)*. Abgerufen am 20. 02 2023 von openko: <https://www.openko.de/faq-zu-kostra-dwd-und-openko-de/>
- Pfurtscheller, F. (2020). *Berlin erneut unter Wasser*. Abgerufen am 15. 02. 2023 von UWR: <https://uwr.de/de/a/berlin-erneut-unter-wasser>
- Schmitt, T. (2022). *Starkregen und urbane Sturzfluten - Agenda 2030*.
- Schwaiger, J. (2008). *Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Föachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen*. Technische Universität München, Fakultät für Mathematik. Von <https://www5.in.tum.de/pub/schwaiger08.pdf> abgerufen
- Seher, D. (2018). *Starkregen NRW: Welche Straßen sind flutgefährdet?* Abgerufen am 17. 02. 2023 von Correctiv: <https://correctiv.org/ruhr/2018/01/25/starkregen-nrw-welche-strassen-sind-flutgefahrdet/>
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. (2023a). *Geoportal - Daten und Dienste*. Abgerufen am 19. 02. 2023 von Berlin.de: <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/geoportal/geoportal-daten-und-dienste/>
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. (2023b). *Technische Hinweise*. Abgerufen am 19. 02. 2023 von Berlin.de: <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/geoportal/geoportal-daten-und-dienste/technische-hinweise/>
- Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. (2023). *Geologie*. Abgerufen am 26. 03 2023 von Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz: <https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/geologie/>

- Sieker, H. (2023). *Abflussverschärfung*. Abgerufen am 05. 02. 2023 von Sieker: <https://www.sieker.de/fachinformationen/umgang-mit-regenwasser/probleme-der-regenentwaesserung/article/abflussverschaeerfung-81.html>
- Simons, F. (2019). *A robust high-resolution hydrodynamic numerical model for surface water flow and transport processes within a flexible software framework*. Dissertation, Technische Universität Berlin, Fakultät VI - Planen, Bauen, Umwelt
- Sontheimer, R., Maier, T., Ziegler, J., Alte, F., Lorenz, D., & Renz, C. (2015). *Die unterschätzten Risiken "Starkregen" und "Sturzfluten" - Handbuch für Bürger und Kommunen*. (BKK, Hrsg.) Von https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/bbk_starkregen.pdf abgerufen
- Steffel, L., Amann, F., & Hinkelmann, R. (2020). *Concepts for performance improvements of shallow water flow simulations*. Madrid Spain
- Steffen, L., Tügel, F., & Hinkelmann, R. (2022). *The Shallow Water Model Intercomparison Session: Hydroinformatics Modeling System (hms/hms++)*. Granada Spain
- Tagesspiegel. (2019). *Berliner Feuerwehr im Ausnahmezustand - Starkregenflutet Straßen und U-Bahnstationen*. Abgerufen am 15. 02. 2023 von Tagesspiegel: <https://www.tagesspiegel.de/berlin/starkregen-flutet-strassen-und-u-bahnstationen-6045541.html>
- Technische Universität Berlin. (2023). *Performance optimisations for the Hydroinformatics Modeling System (hms++)*. Abgerufen am 17. 02. 2023 von TU.Berlin: <https://www.tu.berlin/en/wahyd/research/research-projects/modellentwicklung-und-hydroinformatik/performance-optimisations-for-the-hydroinformatics-modeling-system-hms>
- Thiele+Büttner GbR. (2012). *Die Verwendung der Euler-2-Verteilung als Niederschlagsinput in NA-Modelle*. Von <https://docplayer.org/66611962-Thiele-buettner-gbr-die-verwendung-der-euler-2-verteilung-seite-1-als-niederschlagsinput-in-na-modelle.html> abgerufen
- Umweltatlas Berlin. (2023). *Versiegelung*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von Berlin.de: <https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/versiegelung/>
- Umweltbundesamt. (2019). *Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel*. Von https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf abgerufen
- Umweltbundesamt. (2023). *Bodenversiegelung*. Abgerufen am 16. 02. 2023 von Umweltbundesamt: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#ermittlung-der-bodenversiegelung>

- Undine. (2023). *Grundlagen Hydrometeorologie*. Abgerufen am 18. 02. 2023 von Undine:
https://undine.bafg.de/basisinfo/basisinfo_hydromet.html
- URBAS. (2023). *Gefahrenanalyse Abfluss*. Abgerufen am 13. 02. 2023 von URBAS:
<http://www.urbanesturzfluten.de/projekt/abfluss>
- Windeck, C. (2011). *Wie viele GFlops liefert mein PC?* Abgerufen am 13. 02. 2023 von
<https://www.heise.de/ratgeber/Wie-viele-GFlops-liefert-mein-PC-1319623.html>

Anhang

A1 – In der Simulation verwendete Manningwerte

OBJART_TXT (Bezeichnung in Layer)	Manning [s/m ^{1/3}]
AX_Bahnverkehr	0,01333
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung	0,05556
AX_FlaecheGemischterNutzung	0,05556
AX_Fliessgewaesser	0,03030
AX_Flugverkehr	0,01333
AX_Friedhof	0,02778
AX_Gehoelz	0,20000
AX_Hafenbecken	0,03030
AX_Halde	0,02778
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche	0,02500
AX_Landwirtschaft	0,02778
AX_Platz	0,02000
AX_Schiffsverkehr	0,03030
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche	0,05000
AX_StehendesGewaesser	0,03030
AX_Strassenverkehr	0,01333
AX_Sumpf	0,03500
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche	0,02778
AX_Wald	0,06667
AX_Weg	0,02000
AX_Wohnbauflaeche	0,02222
AX_Heide	0,05000
AX_Moor	0,03500
AX_TagebauGrubeSteinbruch	0,04000

A2 – KOSTRA-Daten für Niederschlagszelle

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 106195

(Zeile 106, Spalte 195)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D min	Std	Wiederkehrzeit T																
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a								
mm	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)				
5	7,0	233,3	8,9	296,7	10,1	336,7	11,7	390,0	14,0	466,7	16,4	546,7	17,9	596,7	19,9	663,3	22,8	760,0
10	9,1	151,7	11,7	195,0	13,2	220,0	15,3	255,0	18,3	305,0	21,4	356,7	23,4	390,0	26,1	435,0	29,9	498,3
15	10,4	115,6	13,3	147,8	15,1	167,8	17,5	194,4	20,9	232,2	24,4	271,1	26,7	296,7	29,7	330,0	34,1	378,9
20	11,3	94,2	14,5	120,8	16,4	136,7	19,0	158,3	22,7	189,2	26,6	221,7	29,1	242,5	32,4	270,0	37,1	309,2
30	12,6	70,0	16,2	90,0	18,4	102,2	21,3	118,3	25,4	141,1	29,7	165,0	32,5	180,6	36,2	201,1	41,5	230,6
45	14,0	51,9	18,0	66,7	20,4	75,6	23,6	87,4	28,2	104,4	33,0	122,2	36,1	133,7	40,1	148,5	46,0	170,4
60	15,0	41,7	19,3	53,6	21,9	60,8	25,3	70,3	30,3	84,2	35,4	98,3	38,7	107,5	43,1	119,7	49,3	136,9
90	16,6	30,7	21,2	39,3	24,1	44,6	27,9	51,7	33,3	61,7	38,9	72,0	42,6	78,9	47,4	87,8	54,3	100,6
120	2	17,7	24,6	22,7	31,5	25,7	35,7	29,8	41,4	35,6	49,4	41,6	57,8	45,5	63,2	50,7	70,4	80,6
180	3	19,4	18,0	24,8	23,0	28,2	26,1	32,6	30,2	39,0	36,1	45,6	42,2	49,9	46,2	55,5	51,4	63,6
240	4	20,7	14,4	26,5	18,4	30,1	20,9	34,8	24,2	41,6	28,9	48,6	33,8	53,2	36,9	59,2	41,1	67,8
360	6	22,6	10,5	29,0	13,4	32,9	15,2	38,1	17,6	45,5	21,1	53,2	24,6	58,2	26,9	64,8	30,0	74,2
540	9	24,7	7,6	31,7	9,8	36,0	11,1	41,6	12,8	49,8	15,4	58,1	17,9	63,6	19,6	70,8	21,9	81,1
720	12	26,3	6,1	33,7	7,8	38,3	8,9	44,3	10,3	53,0	12,3	61,9	14,3	67,8	15,7	75,4	17,5	86,4
1080	18	28,8	4,4	36,9	5,7	41,9	6,5	48,4	7,5	57,9	8,9	67,6	10,4	74,0	11,4	82,4	12,7	94,4
1440	24	30,6	3,5	39,2	4,5	44,6	5,2	51,5	6,0	61,6	7,1	72,0	8,3	78,8	9,1	87,7	10,2	100,5
2880	48	35,6	2,1	45,6	2,6	51,8	3,0	59,9	3,5	71,6	4,1	83,7	4,8	91,6	5,3	101,9	5,9	116,8
4320	72	38,9	1,5	49,8	1,9	56,5	2,2	65,4	2,5	78,2	3,0	91,4	3,5	100,0	3,9	111,3	4,3	127,5
5760	96	41,4	1,2	53,0	1,5	60,2	1,7	69,6	2,0	83,2	2,4	97,2	2,8	106,4	3,1	118,5	3,4	135,7
7200	120	43,4	1,0	55,6	1,3	63,1	1,5	73,1	1,7	87,3	2,0	102,1	2,4	111,7	2,6	124,3	2,9	142,4
8640	144	45,2	0,9	57,8	1,1	65,7	1,3	76,0	1,5	90,8	1,8	106,2	2,0	116,2	2,2	129,3	2,5	148,2
10080	168	46,7	0,8	59,8	1,0	67,9	1,1	78,6	1,3	93,9	1,6	109,8	1,8	120,1	2,0	133,7	2,2	153,2

Seite 1 von 3

Angaben in mm: Bemessungsniederschlagswerte h(n)
Angaben in l / (s ha): Regenspende R(n)

Datenbasis: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes; Stand 12/2022.
Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt: 01/2023.

A3 – Anpassung des Regenereignisses

Zeitschritte in Minuten	Niederschlag in mm pro Zeitschritt nach Euler-I	Niederschlag in mm pro Zeitschritt nach Euler-II
0-5	22,8	3,0
5-10	7,1	4,2
10-15	4,2	7,1
15-20	3,0	22,8
20-25	2,2	2,2
25-30	2,2	2,2
30-35	1,5	1,5
35-40	1,5	1,5
40-45	1,5	1,5
45-50	1,1	1,1
50-55	1,1	1,1
55-60	1,1	1,1
0-60	49,3	49,3

A4 – Simulationsdauer und Zellanzahl einzelner Zellgrößen

Netzgröße (a*a) [m ²]	Dauer [h]	Zeit [min]	Zellanzahl
15	04:58	298	4208900
10	12:36	756	9470137
9	21:08	1268	11691533
8	n.a	n.a.	n.a.
7	44:55	2695	19326738
6	76:15	4575	26305822

A5 – Niederschlags-Hotspots Berlin (besonders gefährdete Bereiche)

A6 – In ParaView untersuchte Gebiete

